

UNIVERSITE D'ANTANANARIVO
ECOLE NORMALE SUPERIEURE

DOMAINE : SCIENCES DE L'ÉDUCATION

MENTION : FORMATION DE RESSOURCES HUMAINES EN EDUCATION

PARCOURS : Formation de professeurs spécialisés en Histoire Géographie et Education à la
Citoyenneté.

Mémoire professionnel pour l'obtention du diplôme de Master

**ETUDE SUR L'UTILISATION ET
LA DIVERSIFICATION
DES OUTILS DIDACTIQUES DANS
L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE
DE L'HISTOIRE
ETUDE MENÉE AU LYCÉE JEAN JOSEPH
RABEARIVELO**

Présenté par : RANTO Antsa Naef

Sous la direction de Monsieur RAKOTONDRAZAKA Fidison

Maître de Conférences à l'Ecole Normale Supérieure

Université d'Antananarivo

Soutenu le 30 Mars 2023

UNIVERSITE D'ANTANANARIVO
ECOLE NORMALE SUPERIEURE

DOMAINE : SCIENCES DE L'ÉDUCATION

MENTION : FORMATION DE RESSOURCES HUMAINES EN EDUCATION

PARCOURS : Formation de professeurs spécialisés en Histoire Géographie et Education à la
Citoyenneté.

Mémoire professionnel pour l'obtention du diplôme de Master

ETUDE SUR L'UTILISATION ET
LA DIVERSIFICATION
DES OUTILS DIDACTIQUES DANS
L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE
DE L'HISTOIRE
ETUDE MENÉE AU LYCÉE JEAN JOSEPH
RABEARIVELO

Présenté par : RANTO Antsa Naef

MEMBRES DU JURY :

Président : Monsieur ANDRIAMIHANTA Emmanuel, Maître de Conférences,
Ecole Normale Supérieure, Université d'Antananarivo

Juge : Madame RAMAROSON Henintsoa Volaniaina, Maître de Conférences,
Ecole Normale Supérieure, Université d'Antananarivo

Rapporteur : Monsieur RAKOTONDRAZAKA Fidison, Maître de Conférences,
Ecole Normale Supérieure, Université d'Antananarivo

Soutenu le 30 Mars 202

REMERCIEMENTS

Il nous est particulièrement agréable d'adresser nos sincères et vifs remerciements à priori au Seigneur Dieu tout puissant de nous avoir donné la force, la santé et la foi dans la réalisation de ce travail de recherche.

Par la suite, nos plus sincères reconnaissances sont également dédiées à tout le corps professoral au niveau de l'École Normale Supérieure, particulièrement :

- ✚ À Monsieur ANDRIAMIHANTA Emmanuel, Maître de Conférences à l'École Normale Supérieure, Université d'Antananarivo, il nous a témoigné du grand honneur de présider le Jury de ce mémoire.
- ✚ À Madame RAMAROSON Henintsoa Volaniaina, Maître de Conférences à l'École Normale Supérieure, Université d'Antananarivo, d'accepter sans réserve d'être le juge de notre travail en dépit de ses multiples responsabilités.
- ✚ À Monsieur RAKOTONDRAZAKA Fidison, Maître de Conférences à l'École Normale Supérieure, Université d'Antananarivo, pour son aimable compréhension, son dévouement et surtout sa patience pour avoir dirigé et corrigé notre travail tout au long de l'élaboration de ce mémoire.

Nous tenons à faire part de nos reconnaissances à notre famille et à nos amis d'avoir toujours été présents à nous offrir leur encouragement et leur soutien. À ceux qui de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire, nous vous adressons nos vifs remerciements.

« Que l'Éternel vous fasse du bien, en récompense de ce que vous avez fait à mon égard ! ».

I Sam 24 : 20

TABLE DES ILLUSTRATIONS

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Importance de l'utilisation des outils didactiques	6
Figure 2: Situations d'activité avec instrument (SAI)	7
Figure 3: Frise chronologique	11
Figure 4: Localisation du lycée Jean Joseph RABEARIVELO	15
Figure 5: Fréquence des actes verbaux des enseignants	26
Figure 6: Méthode d'enseignement	27
Figure 7: Outils didactiques mobilisés en cours d'histoire	29
Figure 8: Fréquence de l'utilisation des outils didactiques	33
Figure 9: Diversification des outils didactiques de préparation du cours	35
Figure 10: Diversification des outils didactiques à chaque séance	36
Figure 11: Diversification des outils didactiques dans les activités pédagogiques	37
Figure 12: Apports de la diversification des outils didactiques dans l'apprentissage	41
Figure 13: Cône d'apprentissage d'Edgar Dale	42
Figure 14: Augmentation des changements de comportements des élèves	43
Figure 15: Evolution des notes des élèves	44
Figure 16: répartition des outils didactiques en classe pendant le cours	47

LISTE DES PHOTOS

Photo 1: Les manuels d'histoire	9
Photo 2: Les documents iconographiques	10
Photo 3: Centre de documentation et d'information (CDI)	18
Photo 4: Salle TICE	19
Photo 5: Salle de projection (salle P)	20
Photo 6: Les manuels numériques de l'educadhoc	40

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Effectif des enseignants (année scolaire 2022-2023)	17
Tableau 2: Présentation des élèves à étudier	23
Tableau 3: Typologie des enseignants cibles	23
Tableau 4: Liste et nombre des outils didactiques existants	28
Tableau 5: Moments de projection	31
Tableau 6: Appréciation des élèves sur la diversification des outils didactiques utilisés	39

LISTE DES ACRONYMES

CDI : Centre de Documentation et d'Information

CISCO : Circonscription Scolaire

DREN : Direction Régionale de l'Education Nationale

ENS : Ecole Normale Supérieure

ENSET : Ecole Normale Supérieure pour l'Enseignement Technique

EPE : Équipe pédagogique d'Établissement

INFP : Institut National de Formation Pédagogique

J.J.R : Jean Joseph RABEARIVELO

MEN : Ministère de l'Education Nationale

OSE : Organisation Société Economie

PERFOM : Professionnalisation des Enseignants et Renforcement des capacités des FORMateurs à Madagascar

PSE : Plan Sectoriel de l'éducation

TIC : Technologie de l'Information et de la Communication

TICE : Technologie de l'Information et de Communication à l'Enseignement

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1. GRILLE D'OBSERVATION DES ENSEIGNANTS : LES NEUF FONCTIONS D'ENSEIGNEMENTS DE DE LANDSHEERE

Annexe 2. FICHE D'ENQUETE POUR LES RESPONSABLES PEDAGOGIQUES

Annexe 3. FICHE D'ENQUETES POUR LES ENSEIGNANTS

Annexe 4. FICHE D'ENQUETE POUR LES ELEVES

Annexe 5 : TEXTE OFFICIEL ISSU DU PROGRAMME SCOLAIRE

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	i
TABLE DES ILLUSTRATIONS	ii
LISTE DES ACRONYMES	iii
LISTE DES ANNEXES	iv
INTRODUCTION GENERALE	1
PREMIERE PARTIE. CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL	3
CHAPITRE I. CADRE THÉORIQUE	4
I. Qu'est-ce que l'histoire ?	4
1. Histoire	4
2. Enseignement de l'histoire.....	4
II. Qu'est-ce que l'outil didactique ?	5
1. Définition du concept outil didactique.....	5
2. A quoi ça sert l'outil didactique ?.....	6
III. Diversification des outils didactiques en histoire	8
1. Récit.....	8
2. Outils didactiques physiques.....	8
3. Outils didactiques audiovisuels	11
4. Sorties pédagogiques	13
CHAPITRE II. MÉTHODOLOGIE	14
I. Présentation de la zone d'étude	14
1. Emplacement de l'établissement.....	14
2. Historique de l'établissement.....	16
3. Structures et infrastructures d'accueil	16
4. Personnel enseignant	17
5. Ressources physiques au lycée Rabearivelo	18
II. Méthodes d'investigation	21
1. Recherche documentaire et littéraire	21
2. Travaux de terrain	21
3. Matériels pour la collecte des données	22
4. Échantillonnage.....	22
DEUXIEME PARTIE. RÉSULTATS, OBSTACLES et RECOMMANDATIONS	25
CHAPITRE III. ÉTAT DE LIEUX	26
I. Méthode d'enseignement traditionnelle dominante	26
1. Prédominance de la fonction d'imposition dans les fonctions d'enseignement	26
2. Méthode centrée sur l'enseignant.....	27

II. Utilisation des outils didactiques dans l'enseignement de l'histoire	28
1. Outils didactiques disponibles au sein du lycée	28
2. Type d'outils didactiques utilisés	29
3. Faible fréquence d'utilisation des outils didactiques	33
4. Conséquences de la non-utilisation des outils didactiques.....	34
CHAPITRE IV. PRATIQUE DE L'UTILISATION ET LA DIVERSIFICATION DES OUTILS DIDACTIQUES	35
I. C'est quoi la diversification des outils didactiques ?	35
II. Diversification des activités par la diversification des outils didactiques	37
III. Appréciation des élèves sur la diversification des outils didactiques	38
IV. Tendance vers les outils numériques dans la diversification	40
V. Avantages de la diversification des outils didactiques	41
1. Enrichissement des connaissances.....	41
2. Augmentation des compétences	42
3. Perfectionnement de concrétisation du cours	43
4. Changements de comportements des élèves	43
5. Amélioration des résultats scolaires	44
CHAPITRES V. OBSTACLES et RECOMMANDATIONS	46
I. Obstacles de la mise en œuvre de la diversification des outils didactiques	46
1. Insuffisance de temps	46
2. Lourdeur des programmes scolaires	46
3. Problèmes d'insuffisance de supports didactiques	46
4. Classe pléthorique	47
II. Recommandations et solutions	48
1. Soutien et financement de l'état sur la dotation en matériels didactiques	48
2. Participation des parents dans la fourniture des équipements matériels	48
3. Organisation des formations et des échanges au niveau des enseignants.	49
4. Confection des matériels didactiques	50
5. Organisations des sorties pédagogiques.....	50
CONCLUSION GÉNÉRALE	52
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	54
ANNEXES	I

INTRODUCTION GENERALE

Notre travail de recherche cadre dans le prolongement de notre expérience d'enseignante au lycée et de la formation à l'École. Les échanges avec nos collègues à la question d'amélioration de l'enseignement/apprentissage par l'introduction d'outils adaptés suscitent des discussions et des débats. L'objet d'étude de la discipline histoire est le passé déjà écoulé ne pouvant plus être soumis à l'observation des élèves. Nous ne pouvons concrétiser cette science que par des outils. Le document est un élément de taille modeste, mobilisable à convenance porteur d'information avant qu'on ne le convoque pour usage scolaire... une matière première (Moniot, 1993). Les documents et outils didactiques ont une place importante et incontournable dans l'enseignement/apprentissage de l'histoire. Dans ce mémoire, nous comptons contribuer à la réflexion portant sur l'utilisation des outils didactiques. Pendant longtemps, le champ traditionnel de l'histoire était l'écriture et la recherche privilégiait les sources écrites, mais d'autres supports apparaissent : les manuels, les documents iconographiques, les vidéos, les sorties pédagogiques, etc., d'où la diversité des outils didactiques.

Cette recherche sera ainsi consacrée à « **l'étude sur l'utilisation et la diversification des outils didactiques dans l'enseignement/apprentissage de l'histoire** ». Nous avons choisi ce sujet parce qu'aujourd'hui nous réalisons qu'il est grand temps d'employer et de diversifier des outils didactiques. Un coup d'œil sur l'objet ou sur sa représentation en dit plus long qu'une page de discours (Diderot, 1973). Il faut dissuader les enseignants à abandonner l'usage de peu d'outils, et progressivement la pratique des anciennes méthodes. Il permet de mettre en œuvre la méthode active, et d'atteindre les objectifs attendus pour que les élèves ne soient pas seulement placés au centre de leur apprentissage et l'enseignant reste tuteur. Nous tenons à lier cette qualité de l'apprentissage à l'utilisation et à la diversification des outils didactiques, car elles facilitent la compréhension. Pour le cas du lycée Jean Joseph RABEARIVELO, il possède tout de même des matériels pédagogiques assez suffisants et appropriés à la disposition des utilisateurs et prêts à exploiter. Toutefois, quelques enseignants ne s'en servent même pas ; au maximum, ils utilisent et encore rarement les cartes et les manuels, ils se limitent uniquement dans la transmission du savoir sans employer ni se servir des supports, apparemment ils ne se soucient guère des résultats des acquis et des compétences des élèves.

La problématique qu'on s'est posée dans ce travail est la suivante : **quels sont les bénéfices de l'utilisation et la diversification des outils didactiques dans l'enseignement-apprentissage de l'histoire au lycée ?**

Deux hypothèses ont été émises pour répondre à cette problématique

- Hypothèse 1 : la faible utilisation des outils didactiques favorise la pratique de la méthode traditionnelle et le désintérêt des apprenants à la matière.

- Hypothèse 2 : l'utilisation complète et la diversification des outils didactiques améliorent l'enseignement/apprentissage et suscitent la motivation des élèves

Pour vérifier ces hypothèses et donner des réponses à la problématique, nous avons procédé à la méthodologie de recherche suivante : des analyses bibliographiques afin de recueillir les informations nécessaires sur le thème, des séances d'observation directe pour comprendre les réalités dans les classes, des enquêtes par questionnaires, des entrevues auprès des apprenants, des enseignants, des responsables pédagogiques et à des expérimentations.

Notre travail comporte deux grandes parties :

La première partie traite l'établissement scolaire, le cadre théorique et la méthodologie adoptée.

La seconde partie se focalise à l'étude de l'interprétation et à l'analyse des résultats d'enquêtes, les problèmes et les recommandations.

PREMIERE PARTIE. CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Cette partie est divisée en deux chapitres. Le premier chapitre étudie la description du cadre théorique dans lequel figurent les définitions des différents concepts relatifs au sujet : l'utilisation et la diversification des outils didactiques. Le deuxième chapitre présente la zone d'étude qu'est le lycée Jean Joseph RABEARIVÉLO (les infrastructures, les enseignants, les ressources pédagogiques) et traite la méthodologie qui contient la démarche de vérification des hypothèses (la collecte, l'analyse et le traitement des informations).

CHAPITRE I. CADRE THÉORIQUE

Le cadre théorique permet d'apporter des précisions et des approches liées au thème du mémoire.

I. Qu'est-ce que l'histoire ?

1. Histoire

Étymologiquement, du mot grec « HISTORIA » signifie « enquête » ; le terme « histoire » est apparu en français au XIV^e siècle. « HISTORIA » est le titre du premier livre d'histoire écrit au Ve siècle par l'historien grec Hérodote, le père de la science historique. L'histoire est définie comme « la connaissance du passé humain » ou, plus exactement, une connaissance « scientifiquement élaborée du passé » (Marrou, 1975). L'histoire est également une science qui recherche la vérité avec des coordonnées temporelles précises ou des chronologies. Elle apporte une étude de la société, une étude historienne des actions humaines et son évolution. Elle est considérée aussi comme une science sociale et donne du sens au présent et également à l'avenir. Les faits sont là pour attester la véracité du récit. Grâce à la narration de faits minutieusement répertoriés et égrenés chronologiquement, l'historien fait revivre exactement le passé (Dalongeville, 1995).

2. Enseignement de l'histoire

En tant que discipline scolaire, l'Histoire est une discipline indispensable à l'éducation de l'esprit, à l'éveil du sens social, à la conservation au sein de la communauté nationale d'une conscience éclairée de son éminente dignité (Reinhard, 1967). Si nous voulons être les acteurs responsables de notre propre avenir, nous avons d'abord un devoir d'Histoire car l'enseignement de l'histoire est plutôt de former le citoyen. L'histoire a un rôle sur la notion de vivre ensemble et l'intégration de chaque individu dans la société, la construction de l'identité. L'histoire enseignée est inséparable de la vie sociale.

Les enseignants doivent ainsi maîtriser l'Histoire avec une bonne culture générale et la compétence du choix et de l'utilisation des supports. Les outils didactiques sont en effet des outils indispensables et incontournables dans l'illustration et la concrétisation de l'enseignement de l'histoire aux élèves et à les susciter s'intéresser à cette science qui étudie le passé qui cherche à le reconstituer par des documents ou par des outils didactiques.

Enseigner l'histoire, c'est comme faire voyager les élèves à travers le passé pour qu'ils puissent comprendre l'ensemble des faits et des événements qui constituent le passé de l'humanité considéré dans leur déroulement et étudier selon une méthode rigoureuse Ceci est confirmé par Develay qui note que « les outils didactiques d'une discipline scolaire matérialisent la matière telle qu'elle apparaît et chaque discipline se caractérise par ses objets spécifiques » (Develay, 1992). Et l'histoire se fait avec des documents comme le moteur à explosion fonctionne avec du carburant. L'enseignant doit alors cultiver chez les élèves une vue ample des faits car elle intéresse la manière de penser, de vivre, de produire et de s'organiser (H. Marrou, 1967).

II. Qu'est-ce que l'outil didactique ?

1. Définition du concept outil didactique

Les outils didactiques concernent tout document construit par l'enseignant dans le but d'apporter une aide à l'élève dans la réalisation de la tâche. Ils peuvent être des supports de cours (diaporama, fiches de synthèse, etc.) ou des imprimées numériques (Duplessis, 2016).

Nous distinguerons l'outil didactique du "matériel" qui sert de support à l'aide didactique. Ce genre de matériel est utilisé dans le cadre éducatif afin de faciliter l'acquisition de concepts, d'attitudes, de comprendre des éléments spécifiques.

Il existe des outils d'un niveau plutôt humble, comme la craie, le tableau ou le cahier, qui ramène à un quelque chose de très concret, jusqu'à un niveau plus élaboré tel que les "habituels ressources académiques", c'est-à-dire les livres, les articles les journaux, ou bien même les espaces de travail, les laboratoires, etc. (Champy. E & Etévé. C, 2005). Il matérialise un acte pédagogique et des conduites de négociation de sens en classe.

Un outil didactique est donc une ressource didactique et plus précisément un objet facilitant une situation d'enseignement et l'apprentissage.

Il est la somme de différentes dimensions :

- Une dimension matérielle car il s'appuie sur un support.
- Une dimension pédagogique car elle s'inscrit dans une situation d'enseignement et d'apprentissage et didactique.
- Une dimension didactique car elle s'inscrit dans une discipline particulière en visant des objectifs didactiques précis.

2. A quoi ça sert l'outil didactique ?

Les outils sont les supports qu'utilisent les enseignants pour préparer leurs cours. Ils représentent aussi le support d'un travail qui permet de passer du savoir enseigné par le professeur à un savoir appris par les élèves. Ils se construisent sur un support, ce qui implique que l'enseignant comme l'élève passe du domaine de l'auditif à celui du visuel. Les outils didactiques se situent au cœur de l'action d'enseignement. Ce n'est donc pas un objet simple et usuel, mais un produit visant un niveau. Selon Dalongeville, (1995), le document historique, quelle que soit sa forme, est le point d'appui de toute leçon d'histoire. Il est le matériau concret que les élèves vont interroger. Il tient une place prépondérante dans tout apprentissage puis qu'il sert d'appui et de support. Il a pour objectif d'aider les élèves dans la fixation du contenu de l'enseignement, dans la compréhension et l'acquisition des leçons, dans l'assimilation et la construction du savoir. Les outils didactiques peuvent servir des situations aussi bien pour apprendre que pour enseigner, comme le propose Duplessis (2016).

Le schéma issu du schéma de Duplessis qui suit représente les objectifs à chaque situation :

Figure1: Importance de l'utilisation des outils didactiques

Source : Duplessis ,2016

En analysant ce graphique issu du schéma de Duplessis présentant les différentes fonctions de l'outil didactique d'une part pour l'enseignant et d'autre part pour l'élève l'on comprend clairement à quel niveau celui-ci intervient avant, pendant et après une séance.

Pour l'enseignant : l'outil didactique permet à l'enseignant d'accéder à des outils qui assument d'autres fonctions : celles de construire une séance, accompagner le cours et évaluer la séance, s'assurer de la fluidité du cours pour une meilleure compréhension des apprenants. L'enseignant doit ainsi utiliser les matériels pour concevoir les activités d'enseignement-apprentissage. C'est à ce moment que l'élève participe le plus, car il est amené à observer, décrire, expliquer, analyser, ou encore interpréter ce qu'il voit ou entend.

C'est d'ailleurs ce que nous prescrit la pédagogie actuelle, à savoir donner les moyens et outils à l'élève pour qu'il construise lui-même ses connaissances, avec l'accompagnement de son enseignant qui est considéré dès lors comme un guide ; ces outils peuvent aussi se servir d'évaluation en vérifiant le niveau d'atteinte des objectifs.

Pour l'élève : l'outil didactique présente cinq fonctions à savoir : orienter l'activité ; faciliter le travail ; compléter le cours ; structurer les connaissances ; évaluer les apprentissages. Pour que la formation d'un élève soit complète en histoire, il faut un développement systématique des habiletés et la compréhension des contenus. L'enseignement doit privilégier la pratique plus que la théorie dans le processus enseignement-apprentissage. L'élève est demandé à découvrir à travers l'expérimentation plutôt qu'à la mémorisation des leçons.

L'outil didactique serait donc une aide dans l'accomplissement d'une tâche en situation d'enseignement/ d'apprentissage. Rabardel (1995), conceptualise alors une triade caractéristique des situations d'activité avec instrument (SAI). Le triangle se compose des pôles suivants : Sujet (apprenant et enseignant), Instrument, Objet. Ce trio n'est pas sans nous rappeler le triangle didactique. L'élève et l'enseignant étant le sujet et l'objet étant le savoir, l'instrument ajoute un quatrième pôle entre l'élève et l'enseignant.

La figure ci-dessous illustre cet aspect :

Figure 2: Situations d'activité avec instrument (SAI)

Source : Rabardel (1995)

Les objets techniques sont délibérément conçus à partir de l'activité des utilisateurs, ils constituent un enjeu majeur de la modernisation de l'enseignement/apprentissage de l'histoire. Une approche psychologique des instruments, où ces derniers ne sont pas uniquement appréhendés comme des objets matériels fabriqués, mais aussi comme des réalités psychologiques et sociales.

III. Diversification des outils didactiques en histoire

Quant à la diversification des outils, il s'agit de faire varier les outils didactiques pour éviter la monotonie, attirer l'attention, à s'intéresser davantage aux cours. Elle favorise la méthode active et améliore des résultats scolaires. Le document est toute source d'information dont l'esprit de l'historien sait tirer quelque chose pour la connaissance du passé humain. En un mot, tout ce qui dans l'héritage subsistant du passé, peut être interprété comme un indice révélant quelque chose de la présence, de l'activité, de sentiments, de la mentalité de l'homme d'autrefois entre dans notre documentation (Marrou, 1967).

Il y a donc plusieurs outils didactiques en histoire, dans lesquels on peut identifier les « objets d'enseignement /apprentissage ». Cette diversité d'outils est bénéfique dans l'implication des différents travaux pendant une séquence d'enseignement. Elle doit s'appliquer par l'utilisation des supports et activités pédagogiques différents comme suit :

1. Récit

Le récit semble être le plus évident pour faire parvenir un savoir. En effet, c'est d'abord par les connaissances et la parole du professeur que se transmettent les compétences. Un récit s'oppose au tableau, ou à la description d'un lieu, d'un personnage ou d'une situation à un moment donné. Il ne se confond pas avec le roman. Il contient quelque chose de vrai au moins pour celui qui la raconte et celui qui l'écoute ou le lit (Michaux, 2001). L'enseignant doit seulement faire un bon choix, un thème attractif et accrocheur pour les élèves sous peine de les dégouter de l'histoire.

2. Outils didactiques physiques

- ***Manuels***

Les manuels restent l'instrument de travail le plus accessible bien pour les enseignants que par les apprenants. D'après Choppin, (2005), les manuels scolaires exercent quatre fonctions à savoir référentielle, instrumentale, idéologique et sociale, et documentaire. Ils appuient le programme scolaire, peuvent être considérés comme le principal support des contenus éducatifs. Un manuel est un outil attrayant et illustratif qui représente des supports d'informations variés et adaptés (croquis, photos, schémas, textes, etc.). Moniot, (1993), souligne qu'il est un second pilier socialement institué et massif de l'enseignement de l'histoire : les manuels. Les manuels constituent aussi d'autre part l'outil de travail personnel de l'élève.

Ils servent à concrétiser la démarche d'apprentissage et ils en sont le fil conducteur ; ils suscitent le travail en grand groupe, le travail individuel et le travail d'équipe (Spallanzani, 2001). Ils servent aussi à aider les élèves à se souvenir de leurs connaissances antérieures et contribuent à la construction des connaissances nouvelles tout en leur offrant des exercices (Carrette, 2001). Ils sont utilisés aussi pour faire des évaluations formatives au cours de l'apprentissage et permettent d'assurer que certains sujets d'étude figurant au programme ont bien été traités en classe (Hasni, et Ratté, 2001).

Photo 1: Les manuels d'histoire

Source : <https://enseignants.nathan.fr/catalogue/histoire-1re-g-le-quintec-livre>

- **Documents iconographiques**

Selon Isabel Calabre, (1988), le mot iconographie désigne l'ensemble des images d'un livre, qu'il s'agit de dessin, de cartes, de croquis ou de reproduction photographique. Elles peuvent représenter des gravures, des tableaux, des caricatures, des affiches, des photographies d'objets ou de monuments qui ont marqué une période historique. Les documents iconographiques se distinguent par la véracité historique et l'authenticité de l'information qu'ils transmettent. Ils permettent d'affiner les représentations des élèves en les confrontant au texte.

L'image est un outil de référence et d'animation, il remplit la fonction d'informer l'enseignant et de soutenir son action en l'aidant à mettre en place les conditions favorables à l'apprentissage. Les élèves parviennent à se repérer dans la réalité en voyant des images, c'est pourquoi les enseignants doivent présenter des images pour l'histoire afin qu'ils puissent montrer et expliquer. Les élèves se souviennent longtemps des choses enseignées par l'image, et les images peuvent être facilement montrées en classe.

Les enseignants doivent utiliser les cartes lorsqu'ils enseignent des événements historiques et des éléments ou lieux géographiques. Les croquis sont nécessaires pour la substitution des cartes.

Ils doivent dans de telles conditions, montrer aux élèves un dessin ou un croquis sur un tableau noir, en faisant une carte. Les graphiques sont utiles lorsque l'enseignant montre un modèle croissant ou décroissant, pour donner des informations sur la population, etc.

Les tableaux et les figures peuvent être des outils didactiques puissants en histoire. Ils permettent une meilleure compréhension des résultats des recherches scientifiques en regroupant des informations de même nature en retraçant une évolution ou en établissant des comparaisons. Exemples : tableaux chiffrés sur les conséquences de la deuxième guerre mondiale : pertes humaines et pertes matériels

Photo 2: Les documents iconographiques

Source : www.heritage.csdecou.qc.ca/lyth/les-types-de-documents-iconographiques/

- **Frises chronologiques**

C'est un outil précieux de savoir se repérer dans le temps en histoire, une représentation linéaire d'événements placés sur une flèche du temps. La frise associe des événements historiques à leurs positions dans le temps selon une échelle graduée, c'est pourquoi on l'appelle une chronologie. Cela aide à situer une leçon dans le temps. Ce support permet aux élèves de mieux mémoriser les faits historiques, puisque dans cette frise il n'y aura que le strict minimum à retenir : les dates et les événements. Le travail sur l'outil frise est indispensable dans la construction de la notion de temps. Un support permettant d'élaborer avec les élèves et que l'on peut transformer, modifier, compléter et qui permet de renforcer les notions de succession, simultanéité et durée aux élèves (Samuel, 2014).

Figure 3: Frise chronologique

Source : www.histoirencours.fr

3. Outils didactiques audiovisuels

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) renvoient à un ensemble de technologies fondées sur l'informatique, la microélectronique, les réseaux, le multimédia et l'audiovisuel, qui, lorsqu'elles sont combinées et interconnectées, permettent de rechercher, de stocker, de traiter et de transmettre des informations, sous forme de données de divers types (textes, sons, images fixes, images vidéo). Les moyens audio-visuels constituent de puissants moyens de motivation pour les jeunes et de précieux auxiliaires pédagogiques pour le maître. Ils ont le pouvoir d'éveiller et de maintenir l'intérêt par rapport au sujet traité. Dans l'ère moderne d'aujourd'hui, la télévision diffuse de nombreux types de programmes éducatifs, de divertissement pour accroître les connaissances. L'utilisation des supports audiovisuels est d'ailleurs une compétence requise par les programmes du PSE : l'élève doit être capable d'utiliser l'outil informatique pour s'informer, se documenter, présenter un travail.

- **Vidéos, films, documentaires**

Selon la définition du Petit Robert, un film documentaire est un « film instructif destiné à montrer des documents, des faits enregistrés et non élaborés pour l'occasion », il suscite la curiosité intellectuelle dans le but d'accéder à un savoir, à une connaissance. En termes de savoir-être, les documentaires développent davantage l'esprit critique, ainsi que l'acquisition des nouveaux termes et expressions littéraires de la langue française. L'efficacité supérieure des documentaires est évidente dans l'enseignement : les choses qui entrent par les oreilles prennent un chemin bien plus long et touchent moins que celles qui entrent par les yeux, lesquels sont témoins plus sûrs et plus fidèles (Renonciat A. et Simon-Oikawa M. 2009).

Les vidéos, les films et les documentaires forment des outils didactiques adéquates en cours d'histoire par la projection en salle. L'émotion inhérente au film aura pour influence d'augmenter la mémorisation des événements historiques qui y sont joués ; une dimension affective à l'histoire en montrant la réalité comme si elle était réellement devant nous. Le film rend plus « concret », donne à voir, rend visible ce que dit l'enseignant dans l'enseignement de l'histoire. La vidéo permet de matérialiser certaines époques passées, renforce les motivations, se concrétise des relations entre les élèves et se noue des investigations à mener en groupe afin de répondre aux interrogations collectives.

- **Internet**

L'internet c'est l'ensemble de réseaux mondiaux interconnectés à des serveurs de communiquer. Le réseau ouvre les murs de la classe à tout un monde qui informe parfois, qui inonde aussi bien souvent. Il permet d'actualiser et d'enrichir les contenus du cours d'histoire afin de susciter la motivation des élèves et mobiliser leurs connaissances, d'expérimenter de nouvelles pistes, de comparer ses expériences avec d'autres enseignants (Crossley & Green 1990 ; Bibeau 2000). Il existe de nombreuses ressources pour aider les enseignants à élaborer des scénarios pédagogiques : consulter divers sites Internet comportant des banques d'activités, offrant des forums d'échange et de discussion, et affichant des réalisations de classes. L'usage de l'internet permet ainsi d'actualiser l'enseignement.

Voici quelques site internet et plateforme de soutien scolaire en ligne très utile en cours d'histoire :

- **site internet** : Herodote.net, Thucydide.com
- **plateforme** : Pdf prof, maxicours, Kartable, Acadomia, Superprof, les bons profs

4. Sorties pédagogiques

Dans la diversification des outils didactiques et activités pédagogiques, les sorties et les voyages pédagogiques sont indispensables. Par cette activité, les élèves connaissent sur terrain les réalités, et peuvent avoir une image concrète des cours théoriques d'une façon abstraite dans une salle.

À la sortie pédagogique, les élèves sont placés comme les principaux acteurs de la séance avec la technique du travail de groupe et suivi par la présentation de leurs travaux. Les sorties scolaires réduit donc l'écart entre le réel et l'idée que l'élève dispose aux cours théoriques qu'il a assisté afin de mobiliser ces connaissances. Il s'agit ainsi de permettre aux apprenants de tirer profit de leur environnement pour mener à bien leur apprentissage, de les inviter à sortir du milieu d'enseignement/apprentissage traditionnel qu'est la classe pour découvrir et construire par eux-mêmes leurs apprentissages (Chapus, 2008).

La sortie convoque l'élève dans sa globalité, avec ses sens, pas seulement la vue et l'ouïe comme en classe, mais aussi son toucher, son odorat ainsi que sa sensibilité et son affect, ce qui pourrait expliquer que les sorties laissent souvent des souvenirs extraordinaires, de ceux qui reste des années après dans les mémoires de nos élèves (Ferrerons, 2013).

Le musée est également un outil d'éducation important pour accroître les connaissances des élèves dans lequel tous les objets sont conservés en un seul endroit, rendant le texte plus intéressant et vivant grâce à ces objets. En plus, il rassemble des objets qui sont très utiles dans des matières comme la géographie, l'histoire, les mathématiques et les sciences.

L'enseignant doit rendre l'enseignement et l'apprentissage plus intéressants et plus attrayants par l'application de la diversification des outils didactiques. Elle aide les élèves dans leur développement mental. L'enseignant gagne aussi du temps pour expliquer un sujet. L'utilisation de ces divers outils didactiques est ainsi des outils importants dans l'enseignement/apprentissage de l'histoire.

CHAPITRE II. MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre se focalise sur la présentation des différentes méthodologies adoptées dans ce travail. Nous allons décrire également les différents matériels utilisés.

L'exploration va ainsi permettre d'ouvrir le contenu du champ de travail, grâce à deux approches que nous allons mener en parallèle : d'une part des recherches documentaires et bibliographiques, et d'autre part des enquêtes, des interviews et par des questionnaires.

La zone d'étude qu'est le lycée RABEARIVELO sera aussi présenté.

I. Présentation de la zone d'étude

Ainsi , avant d'entamer le vif du sujet, nous allons décrire la zone où se situe l'étude. Notre choix s'est porté sur le lycée Jean Joseph RABEARIVELO (L.J.J.R), un des grands lycées de Madagascar. D'ailleurs, c'est là que nous avons effectué notre stage (avril - mai 2022) et où nous menons cette étude.

1. Emplacement de l'établissement

1.1.Emplacement géographique

Cet établissement scolaire tananarivien est implanté dans le quartier commercial d'Analakely et derrière la célèbre place du 13 Mai où se trouve l'Hôtel de Ville. Géographiquement, il est entre 18°81' - 18 °90' de latitude Sud et entre 47°52' - 47°54' de longitude Est.

1.2.Emplacement administratif

Le lycée J.J.R se trouve administrativement dans la région Analamanga, district d'Antananarivo Renivohitra et dans la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA). Il fait partie de la Direction Régionale de l'Éducation Nationale (DREN) Analamanga ainsi que de la Circonscription Scolaire (CISCO) Tanà ville, ZAP Tanà 1.

Figure 4: Localisation du lycée Jean Joseph RABEARIVELO

Source : *Auteur, 2022*

2. Historique de l'établissement

2.1. *Qui est Jean Joseph RABEARIVELO ?*

Le nom attribué au lycée lui-même nous fait état déjà du prestige et de la valeur de « Jean Joseph RABEARIVELO », le Prince des poètes malgaches, considéré comme le premier poète africain moderne. Cet écrivain est né le 04 mars 1901 et meurt le 22 juin 1937. Il est d'origine princière (Zanadralambo) d'Ambatofotsy-Avaradrano, mais issu d'une famille pauvre ; ce fils de RABOZIVELO est un intellectuel vivant seulement d'emploi dans l'administration française, il consacre son existence à la renaissance de la littérature malgache en faisant la synthèse de la tradition locale et de la culture francophone, ces œuvres importants sont « Enfants d'Orphée », « Imaintsoanala ». La mort de sa fille (1933), à qui il consacra ses Chants pour Abéone (1936), et cet écartèlement entre deux cultures peuvent être les raisons de son suicide.

2.2. *Historique de l'établissement*

L'établissement a vu le jour en 1936. À cette époque son nom était « École Primaire Supérieure » (EPS), avec un effectif de 47 filles et 385 garçons. Il a connu sa première rentrée scolaire le 03 novembre 1936. Le 19 mai 1960, il y a 62 ans, l'établissement devient « Lycée Jean Joseph Rabearivelo », portant ainsi le nom du poète Jean Joseph RABEARIVELO. Le président Tsiranana était présent à Analakely pour inaugurer officiellement et passer « le flambeau pour que l'on le tienne plus haut » : c'est la devise du lycée jusqu'à maintenant. Actuellement, le lycée accueille 2248 élèves qui se répartissent en 38 sections pour l'année scolaire 202-2023.

3. Structures et infrastructures d'accueil

3.1. *Structures et environnement scolaire*

L'établissement possède un plan en damier permettant d'organiser rationnellement l'emplacement dans un espace de 4ha avec deux principaux portails. L'existence de la clôture constitue un point essentiel dans le but d'éviter les perturbations, les bruits du marché d'Analakely en plein centre-ville et pour la sécurité des élèves. Ce lycée offre aussi un environnement pédagogique agréable grâce à la présence des blocs sanitaires et des petits bacs à ordures. La qualité de l'enseignement commence par la qualité de l'environnement dans lequel travaillent et se meuvent les enseignants (Meirieu, 2001). Ses initiatives menées rendent les élèves des futurs citoyens soucieux de la protection de l'environnement. De plus, l'apprentissage dans un environnement sain et sûr favorise la concentration en cours.

3.2. Bâtiments scolaires et locaux d'administration

Les bâtiments scolaires et administratifs se sont lentement désagrégés depuis ces plusieurs années alors que les infrastructures convenables constituent des facteurs fournissant des meilleurs résultats scolaires.

Toutes les salles de classe restent tout de même en bon état, bien aérées et toutes électrifiées, avec des mobiliers, des tables bancs bien entretenus. Ils apportent une onde positive sur la performance et la santé.

Dans le domaine artistique et sportif, le lycée dispose d'un amphithéâtre pour les réunions et une grande salle nommée « Palais des sports » pour les professeurs d'EPS. Il est doté aussi de 2 terrains de basketball et de handball. Des pièces polyvalentes de la musique et de l'art existent également à la disposition des élèves. Les conditions matérielles d'enseignement constituent à ne pas en douter, étant donné leur impact sur le travail et la motivation des maîtres et des élèves. C'est un facteur important de la réussite scolaire. L'objectif c'est d'atteindre une formation pleine en tant que personne à travers ses activités dès le niveau lycéen.

4. Personnel enseignant

Les enseignants constituent le fer-de-lance de la réussite d'un établissement, ils offrent la possibilité de se renouveler chaque jour et d'être acteur d'un système éducatif en évolution. Un bon enseignant n'est pas celui qui sait tout ou celui qui croit tout savoir, c'est celui qui sait situer les éléments de savoir à enseigner, les doser et dégager l'essentiel suivant le programme, en appliquant les techniques pédagogiques appropriées à ces cas (Freinet, 1984).

Le tableau ci-dessous montre l'aspect actuel du personnel enseignant

Tableau 1: Effectif des enseignants (année scolaire 2022-2023)

FONCTIONS	FONCTIONNAIRES				FRAM	TOTAL
	Licence	Maitrise	Master	MAPEN/CAPEN		
Langues	16	05	04	23	13	61
HG-EAC	02	03	02	12	0	19
SES	02	01			06	09
Scientifiques	5	7	6	24	3	45
EPS	0	0	0	06	00	06
Informatique	02	0	0	0	0	02
SOUS-TOTAL	27	16	12	63	22	140
TOTAL	118				22	142

Source : bureau du provisorat LJJR, 2022

On peut dire que le lycée RABEARIVELO est riche en personnel enseignant, il compte 140 enseignants, dont 84 % des fonctionnaires et 16 % vacataires. Pour ce qui est des professeurs d'Histoire Géographie, le lycée possède plus de vacataires que de permanents, ils sont au nombre de 17. Les enseignants ayant une formation pédagogique sont tout de même nombreux, 45 % des enseignants sont des sortants de l'ENS. Les formations professionnelles ont des impacts sur les apprentissages, la manipulation des outils didactiques en classe et les résultats scolaires.

5. Ressources physiques au lycée Rabearivelo

5.1. *Centre de documentation et d'information (CDI)*

Le lycée dispose un centre de documentation et d'information (CDI) dans des locaux spacieux et bien éclairés disponible à tous les élèves et les enseignants afin de concrétiser le cours en salle. Un centre de documentation est un ensemble de services où une documentation générale ou spéciale, complète ou partielle, est méthodiquement organisée pour être mise à disposition des intéressés. Il comprend des services de conservation (documents ou références, de dépouillement et de diffusion). Ce centre possède une variété de documents comme les encyclopédies, dictionnaires, livres, revues, interventions des colloques et de très nombreux manuels scolaires, pour tous les niveaux, cartes. Ainsi, une bonne bibliothèque est une contribution essentielle à l'auto éducation d'un élève. C'est un moyen rapide de l'instruction (Charnoz , 1960).

Photo 3: Centre de documentation et d'information (CDI)

Source : *Auteur*, 2022

5.2.Salle TICE

Lors de notre descente sur terrain, on a remarqué que les ressources numériques attirent les lycéens, elles contiennent des images, des vidéos, des revues et des journaux. Elles suscitent plus de motivation chez les élèves, et plus d'innovation pédagogique pour les enseignants. D'après Peraya D et Peltier C, (2012), les technologies constituent à la fois un contenu d'enseignement et des environnements d'apprentissage dans lesquels les élèves peuvent construire et produire des connaissances sur ces mêmes technologies, mais aussi collaborer, interagir. La salle TICE du lycée JJ R a vu le jour en 2004. Elle détient 22 ordinateurs de bureau. Avant, l'informatique n'occupe que deux petites salles, une salle pour l'initiation à l'informatique bureautique et l'autre salle sont destinées au travail d'étude libre pour les élèves et les professeurs. Actuellement le lycée utilise une grande salle pour les cours d'informatique et le temps de recherche personnelle selon l'organisation au lycée. Celle-ci est équipée d'une connexion internet. Même si la connexion est limitée, elle représente un atout à la documentation. En outre, les ordinateurs contiennent aussi des logiciels comme « Microsoft encarta » et « encyclopédie universalis ». Les élèves ont le droit d'effectuer des recherches sauf si la salle est occupée par un groupe en cours d'initiation ce qui pose parfois des problèmes.

Photo 4: Salle TICE

Source : *Auteur*, 2022

5.3.Salle de projection (salle P)

Il est également à signaler que ce lycée dispose d'une salle spécialisée à la projection des films et documentaires (salle « P ») en l'Histoire-Géographie. Une projection permet d'attirer davantage l'attention des élèves, et surtout facilite l'acquisition des compétences à la matière. Ceci favorise aussi le travail autonome et en groupe, acquérir des compétences numériques et une attitude plus citoyenne dans les outils utilisés. La salle P était un ancien laboratoire de la science de la vie et de la terre transformée. Elle est bien décorée et équipée par des matériels audiovisuels : un écran de télévision, un ordinateur, un projecteur vidéo, un lecteur dvd. Les documents iconographiques sur le mur ne figurent pas simplement des illustrations, mais surtout des supports de leçons d'histoire et de géographie. Cette pièce est adaptée pour accueillir 50 élèves par séance, elle est bien éclairée et bien aérée par un ventilateur. Chaque semaine, une fiche de « planning hebdomadaire » est apposée dans la salle des professeurs pour que les enseignants d'histoire géographie puissent réserver. Des fois, les salles sont occupées.

Photo 5: Salle de projection (salle P)

Source : Auteur, 2022

II. Méthodes d'investigation

1. Recherche documentaire et littéraire

Pour entamer le travail, les études bibliographiques sont indispensables à travers la collecte des documents et des informations dans les différentes bibliothèques. Pour ce faire, nous avons consulté des ouvrages généraux et spécifiques auprès des bibliothèques comme la bibliothèque de l'ENS, bibliothèque de l'alliance française Andavamamba, la Bibliothèque Universitaire d'Ankatso et l'INFP Mahamasina.

Plusieurs ouvrages ont été consultés sur un support numérique. Des documents officiels, des revues, articles et publications, des mémoires de fin d'études et d'autres ouvrages ont été également lus. Les informations recueillies ont généralement trait à l'enseignement-apprentissage de l'histoire-géographie, aux outils didactiques et méthodes d'apprentissages.

Après avoir passé à la phase de documentation, quelques étapes successives et interdépendantes ont dû être suivies pour permettre une bonne réalisation du travail, à savoir : les travaux de terrain, les entretiens et les enquêtes.

2. Travaux de terrain

Les travaux de terrain constituent surtout une étape cruciale dans la confection du mémoire. Ils nous ont permis d'appliquer la démarche, les techniques et les outils de recherches pour atteindre l'objectif. Telles activités ont facilité d'effectuer des interviews, des entretiens et des enquêtes visant à récolter des informations des données qualitatives et quantitatives dans le cadre scolaire.

2.1.Observation en classe

L'observation participante peut se définir comme un instrument méthodologique qui consiste à provoquer une expérience sociale. En d'autres termes, il s'agit de vivre « avec » et « comme » d'autres groupes » (Coennen- Huther, 1995).

Le travail d'observation permet de vérifier les pratiques pédagogiques en salle suivant la disponibilité des différents outils didactiques et leurs impacts dans l'environnement scolaire. Nous voudrions savoir également la manière d'utiliser les outils didactiques. Nous avons utilisé aussi la grille d'observation de De Landsheere pour les fonctions d'enseignements.

2.2. Entretien et interview

L'entretien et l'interview sont un acte de communications verbales, de techniques de collecte de données informatives et de méthodes qui permettent de récolter et d'analyser plusieurs éléments : l'avis, l'attitude, les sentiments et les représentations de la personne interrogée (Romelaer, P., 2005).

Radicalement, nous voudrions savoir la méthode d'enseignement adoptée suivant le curriculum et le temps disposé pour les activités avec les enseignants. Il s'agit ici de récolter leurs opinions sur les valeurs et l'utilisation des outils didactiques disponibles pour la transmission des connaissances, mais surtout aussi sur la diversité des outils utilisés.

2.3. Enquête par questionnaire

L'enquête par questionnaire est un outil méthodologique d'observation qui comprend un ensemble de questions s'enchaînant de manière structurée et logique. Il vise à obtenir des données statistiques quantifiables et comparables sur une population précise... le questionnaire est administré à un échantillon représentatif de la population visée... pour que les réponses données soient représentatives de l'avis global de cette population (Vilatte, 2007).

Ainsi, nous avons donné trois fiches d'enquêtes dont la première est destinée au personnel administratif, le deuxième est remis aux enseignants ; quant à la troisième, elle est réservée aux élèves.

3. Matériels pour la collecte des données

Afin d'atteindre les objectifs de recherche et surtout aussi pour vérifier la véracité ou non des hypothèses déjà avancées, on a fallu utiliser les matériels suivants :

- Des fiches questionnaires
- Du bloc-notes pour prendre des notes lors des entretiens et des enquêtes
- Du téléphone portable pour les prises de vue et l'enregistrement vidéo et vocal
- De l'ordinateur portable pour la rédaction qui consiste à rassembler toutes les données et les connaissances acquises, puis les analyser afin de sortir les résultats de recherche.

4. Échantillonnage

Échantillonner c'est choisir un nombre limité d'individus dont l'observation peut conduire à des conclusions applicables à la population entière dans laquelle le choix a été fait (De Landsheere, G. 1976). Les personnes sélectionnées sont alors triées parmi une population de référence. On appelle cette sélection de personnes, un « échantillon ». Les échantillons restent indispensables dans l'analyse statistique quand la taille de la population se trouve importante.

Ainsi, pour une meilleure représentation des élèves, nous avons choisi les 2 classes de 1^{ère} : classe de première L et première OSE :

Tableau 2: Présentation des élèves cibles

Classes	Nombre de sections	Total élèves	Élèves étudiées
1 ^{ère} L	7	291	38
1 ^{ère} OSE IV (Classe expérimentale)	4	153	46
TOTAL	11	444	84

Source : *Auteur, 2022*

N.B :

OSE : Organisation Société Economie

L : Littéraire

- Pour identifier les méthodes d'enseignement, nous avons effectué des enquêtes et des entretiens auprès des enseignants responsables des classes cibles.

Tableau 3: Typologie des enseignants cibles

Variables de présage	Sexe	Diplôme	Années d'expérience	Classes tenues
E1	Féminin	CAPEN	07ans	Première et terminales
E2	Masculin	CAPEN	12ans	Première et terminales
E3	Masculin	MAPEN	15ans	Première et terminales
E4	Masculin	Master II	8ans	Seconde et premières
E5	Masculin	Master II	07ans	Seconde et première
E6	Féminin	Master II	07ans	Seconde et première

Source : *Auteur, 2022*

N.B :

E : enseignant

CAPEN : Certificat d'Aptitude Pédagogique de l'Ecole Normale Supérieure

MAPEN : Master d'Aptitude Pédagogique de l'Ecole Normale Supérieure

Nous avons utilisé Microsoft Office Excel 2016 pour traiter les données. Ce dernier est capable de donner des nombreux types de diagramme permettant d'afficher des données de façon lisible et attrayante. Une fois les entretiens transcrits, nous avons mis en place une démarche d'analyse afin de traiter les données recueillies. Il a été nécessaire en effet d'adopter cette méthode pour la collecte et l'interprétations des données pour vérifier les hypothèses déjà avancées.

CONCLUSION PARTIELLE

Dans la première partie, le premier chapitre correspondant au cadre théorique, il a été consacré à la description des concepts des outils didactiques, de l'utilisation et la diversification des supports didactiques. Il ressort de cette étude que l'usage de ces outils constitue une activité primordiale que les enseignants ne doivent pas minimiser dans l'exercice de son métier. Elle permet de faciliter la transmission des savoirs.

Le chapitre suivant se rapporte sur la description du domaine dans lequel la recherche a été effectuée, la présentation du lycée Jean Joseph RABEARIVELO. Cette étude nous a amené à dire que les infrastructures ainsi que les équipements scolaires de cet établissement méritent d'être rénovés et multipliés.

Nous avons adopté à cet effet comme méthodologie la documentation, les observations, les entretiens, les enquêtes et la démarche de la vérification des hypothèses par les outils et les traitements donnés recueillis.

DEUXIEME PARTIE. RÉSULTATS, OBSTACLES et RECOMMANDATIONS

La deuxième partie comporte trois chapitres. Dans le premier chapitre sera présenté l'état de lieux sur la méthode d'enseignement utilisée par les enseignants et l'utilisation des outils didactiques. Dans le deuxième chapitre sera interprété les résultats obtenus par les enquêtes et l'expérimentation sur la diversification des outils didactiques. Enfin, le troisième chapitre avancera les problèmes et les recommandations.

CHAPITRE III. ÉTAT DE LIEUX

Ce chapitre englobe les résultats de la situation observée et de la collecte des données. Il expose les réalités sur la pratique enseignante au lycée et l'utilisation des outils didactiques, afin de démontrer la première hypothèse : **la faible utilisation des outils didactiques favorise la pratique de la méthode traditionnelle et le désintérêt des apprenants à la matière.**

I. Méthode d'enseignement traditionnelle dominante

Lors de notre observation de classe, nous avons observé d'une manière générale la pratique de la méthode traditionnelle.

1. Prédominance de la fonction d'imposition dans les fonctions d'enseignement

Pour expliquer, la pratique traditionnelle des enseignants d'histoire- géographie nous nous sommes référés à l'analyse des actes verbaux et gestuels appelés en termes de référence : fonctions d'enseignement. Lors des observations en salle, on a noté toutes les fonctions d'enseignement utilisées. Nous nous sommes servis de la grille de GILBERT DE LANDSHEERE, comme outils de notation de ces fonctions utilisées (annexe) et nous les présenterons sous forme de figure ci- dessous.

Figure 5: Fréquence des actes verbaux des enseignants

Source : Auteur, 2022

N.B :

FO : Fonction d'organisation
FI : Fonction d'imposition
FD : Fonction de développement
FC : Fonction de concrétisation
FP : Fonction de personnalisation

Ffb+ : Fonction de feedback positif
Ffb- : Fonction de feedback négatif
FA+ : Fonction d'affectivité positive
FA- : Fonction d'affectivité négative

Selon la théorie de De Landsheere, on peut regrouper les actes verbaux pour déterminer la nature et la structure de l'enseignement, mené par l'enseignant en classe.

Suivant les fonctions d'enseignement enregistrées, si les FI et FO prédominent, l'enseignement est centré sur l'enseignant ; alors que si les FP, FC et FD surpassent, l'enseignement est centré sur l'élève ; tandis que la relation Maître- Elève peut se définir par les Fa et Fb.

D'après la figure, la méthode centrée sur l'enseignant prédomine avec un taux de 51% sur la fonction d'imposition (FI). Ce qui signifie que les enseignants pratiquent un enseignement de type traditionnel et laissent peu de liberté aux élèves., c'est un enseignant autoritaire, il est le seul qui a le droit de parler. En effet, les fonctions de feedback (7%), et les fonctions d'affectivité (2%) sont très faibles en taux de fréquence. Quant aux fonctions d'organisation (10%) de concrétisation de cours (6%) et de personnalisation (7%), elles sont aussi moyennement pratiquées. Ces pourcentages montrent qu'en termes d'organisation, l'enseignant impose plus ses règles au lieu d'attribuer plus de responsabilités des élèves et surtout la non-utilisation des outils didactiques est flagrante.

2. Méthode centrée sur l'enseignant

Le choix de la méthode d'enseignement définit l'environnement dans la classe, la répartition des tâches et la responsabilité entre l'enseignant et les élèves durant le cours. Les propos de Robert Martineau, (1999), nous confirment les résultats obtenus par l'utilisation de la grille en disant que : malgré les incitations faites aux enseignants par les programmes d'études pour amener les élèves dans une démarche d'apprentissage active, historique, synthétique et réflexive, en général la classe d'histoire demeure toujours centrée sur le contenu du manuel, sur l'exposé magistral et la mémorisation de faits de connaissances en vue de l'examen. Dans cette méthode traditionnelle, le maître est l'acteur principal, et les élèves des récepteurs seulement. La figure suivante montre cette méthode centrée sur le maître après les entretiens que nous avons effectués auprès des enseignants dans les classes de 1^{ère} L et 1^{ère} OSE :

Figure 6: Méthode d'enseignement

Source : Auteur, 2022

La méthode centrée sur l'enseignant domine avec un taux de 61 % d'après cette figure. Le maître ne fait que copier dans la fiche de préparation en fonction de ces heures de cours limité. La méthode axée sur l'apprenant constitue 25 % qui montrent que la participation en classe est très restreinte. Elle se manifeste par la projection des vidéos et des exposés, seulement les réalisations semblent très rares par faute de temps et disponibilités des salles. Concernant la relation Maître- Elève, c'est la vieille manière qu'on pratique en classe, nous avons constaté pendant les travaux de terrain que cette approche atteint un taux de 12 %. En résumé, la méthode active paraît encore peu appliquée dans l'enseignement de l'histoire. Cette situation mène à l'inexistence de l'utilisation des outils didactiques très élevée et encore moins la diversification.

II. Utilisation des outils didactiques dans l'enseignement de l'histoire

1. Outils didactiques disponibles au sein du lycée

La visite et l'enquête menées auprès des responsables du lycée JJR nous ont donné l'occasion de connaître les types de ressources existantes. Un apprentissage efficace ne peut s'effectuer si l'établissement ne dispose que des matériaux et des outils nécessaires (Meirieu ,1993). Ainsi, nous avons constaté l'existence du Centre d'Information et de Documentation (C. D. I), il est en possession de cartes et de globe terrestre, de manuels. La salle d'informatique bénéficie des ordinateurs, quant à la salle de projection (salle P), elle est dotée d'un vidéo projecteur. Ces différentes salles contiennent suffisamment d'outils didactiques.

Le tableau suivant permet de voir les outils existants :

Tableau 4: Liste et nombre des outils didactiques existants

Outils didactiques	Nombres
Manuels et ouvrages	1211
Revue	20
Cartes	10
Encyclopédies, Dictionnaires	265
Globe terrestre	01
Ordinateurs	25
Vidéo projecteur	1
TOTAL	1533

Source : *Auteur, 2022*

Parmi les outils didactiques au lycée, les manuels et ouvrages sont au nombre de 1211. Alors que ce lycée accueille 2248 élèves pour l'année 2022-2023 et les outils didactiques à la disposition ne sont pas donc compatibles à cet effectif, seulement la moitié des élèves en profite.

Ces outils sont aussi à la fois vétustes, notamment les manuels et les ouvrages historiques. Le lycée ne possède qu'une seule vidéo projecteur de même pour le globe terrestre. Les ordinateurs sont très insuffisants (25) seulement et le nombre de cartes est aussi du même ordre (10). Ainsi, les choix en outils didactiques sont tout de même plus ou moins larges, mais c'est le nombre qui est insuffisant, car l'effectif des élèves est surchargé. À cause de cette pénurie en matière d'outils didactiques, comment se fait l'utilisation de ces outils au lycée ?

2. Type d'outils didactiques utilisés

Les documents ont une place considérable dans l'histoire. Ce sont les traces par lesquelles nous avons reconstruit les mémoires du passé. Le document historique, quelle que soit sa forme, est le point d'appui de toute leçon d'histoire (Dalongeville, 1995). Ces véritables preuves figurent comme des supports indispensables dans l'enseignement de l'histoire.

Pour connaître les types d'outils utilisés par les enseignants durant la séance d'histoire, la figure ci-dessous illustre les réponses dans les classes de 1^{ère} L et 1^{ère} OSE :

Figure 7: Outils didactiques mobilisés en cours d'histoire

Source : *Auteur, 2022*

A la lecture de cette figure, on se rend compte que certains outils semblent être plus utilisés que d'autres. La courbe de tendance tend vers l'utilisation fréquente du tableau noir et la frise chronologique en cours d'histoire.

L'utilisation des outils didactiques est très limitée. Pendant l'enquête nous avons compris que la plupart des enseignants font très peu recours aux outils didactiques pendant leurs cours. Les pourcentages permettent de voir la faible utilisation des outils didactiques lors des séances d'enseignement.

Tableau noir

Le tableau noir est l'un des outils le plus choisi à utiliser dans la classe d'histoire. En effet, le il est utilisé à 33%, il fait partie des moyens plus faciles utilisés, pour écrire des notes, présenter un plan, rédiger une trace écrite rapide. Le maître l'utilise pour faire ses croquis et éclaircir les difficultés qui se présentent dans une leçon. Le tableau permet au maître d'occuper tous les élèves au même moment, de vérifier facilement leur attention. Cette utilisation fréquente du tableau noir reflète en partie un des traits caractéristiques de la méthode traditionnelle en classe.

Les frises chronologiques

La frise chronologique est à la fois un outil pour l'acquisition de certains savoir-faire, et, par son rôle de repère, une aide à l'apprentissage de connaissances et à la mémorisation. Elle est vraiment l'outil qui permet de travailler ensemble les capacités de dater, situer, ordonner, périodiser, afin de visualiser le temps et inscrire dans la mémoire. Les enseignants utilisent tout de même souvent cette frise chronologique à 20%, un moyen facile d'enseigner l'histoire.

Les photocopies

L'utilisation des photocopies à 17% marque la non-considération de l'enseignement, ces documents sont partagés aux élèves et sont seulement suivis de quelques explications. Elle est plus pratique pour l'enseignant, c'est simple, moins fatigant que d'écrire au tableau. Certes, les photocopiés présentent toutes les connaissances à transmettre.

C'est aussi une sorte d'évasion pour l'enseignant qui n'arrive pas à boucler un programme ou à éviter les questions embarrassantes des élèves. Cette technique a seulement des impacts négatifs sur l'appréhension et la mémorisation des contenus. De plus, l'utilisation de photocopies n'encourage pas la prise de notes, la réflexion critique qui ne conduisent qu'à la paresse intellectuelle.

Les vidéos/films

Les enseignants ont surtout insisté sur la nécessité de la projection, car elle favorise la mémoire visuelle des élèves. Des fois, les enseignants terminent les leçons et vont dans la salle pour illustrer. Toutefois, lors des interviews, les professeurs se sont plaints de l'unique moyen audiovisuel existant dans l'établissement (vidéoprojecteur, écran, lecteur vidéo...) d'où les vidéos sont utilisés au maximum 12%. Il est donc rare que des projections soient faites au moment nécessaire à l'utilisation.

Le tableau suivant illustre cet aspect des moments de projection aux enseignants enquêtés :

Tableau 5: Moments de projection

Identification	Au début de la leçon	Pendant la leçon	A la fin de la leçon
E1			×
E2		×	
E3	×		
E4			×
E5			×
E6		×	
Total	1/6	2/6	3/6
%	17%	33%	50%

Source : *Auteur, 2022*

D'après ce tableau, 17% des enseignants expliquent que l'utilisation au début de la leçon est le temps idéal. D'autres (33%) estiment plutôt que pendant la leçon c'est le meilleur moment de manière pertinente à commenter. 50% des enseignants préfèrent projeter les films et les documentaires à la fin d'une séance pour gagner plus de temps en cours d'histoire.

Le document est choisi d'après ces enseignants avec grand soin, et doit être un document-choc qui atteint la sensibilité et l'imagination. Ils estiment que les élèves vont l'observer de cette façon afin d'en extraire les idées principales pour compléter la leçon.

Les manuels et documents iconographiques

Les enseignants utilisent des documents iconographiques et des manuels à 3% seulement en cours d'histoire. Poirier (1999) écrit que pas de bon cours sans image. Selon nos résultats d'enquêtes, les raisons sont multiples, ces documents sont vétustes, ils sont également insuffisants en nombre par rapport à l'effectif des élèves d'une classe. L'insuffisance des manuels scolaires constitue un facteur de blocage de l'enseignement d'une discipline.

Il faut reconnaître que les enseignants ont l'habitude de renvoyer les élèves à la bibliothèque pour de plus amples éclaircissements si le temps ne leur permet pas de donner plus d'explication. Les manuels ne suffisent pas eux seuls pour appuyer les leçons, il faut d'autres initiatives à la recherche de la diversification des outils didactiques.

Les cartes historiques

Les cartes historiques sont moins nombreuses que les cartes géographiques et elles sont vieilles, rares, ne répondent pas aux programmes, elles sont donc peu utilisées (1%) pour illustrer pourtant elles sont aussi nécessaires à localiser les lieux. Certains enseignants enquêtés estiment qu'ils n'ont pas assez de temps pour dessiner au tableau. Dessiner « une carte » (en fait un croquis) au tableau demande au moins un quart d'heure (15 à 30 mn). La moitié des élèves enquêtés savent que c'est à la bibliothèque qu'il faut voir les cartes des leçons d'histoire, si elles ne sont pas fournies en classe ; ceci pose des problèmes très courants, car les élèves n'ont pas l'habitude d'y aller.

L'internet

L'acquisition de l'histoire nécessite beaucoup de lectures. Les élèves et les enseignants ont toujours besoin de se documenter personnellement pour suivre les actualités, les nouvelles informations, l'internet est l'un des moyens utilisés à 11%. Les moyens audiovisuels constituent de puissants moyens de motivation pour les élèves et de précieux auxiliaires pédagogiques pour l'enseignant.

Les techniques audiovisuelles ont donc le pouvoir d'éveiller et de maintenir l'intérêt par rapport au sujet traité. Seulement le cout de l'internet est très cher pour les élèves et les enseignants.

Les sorties pédagogiques

Selon les enseignants, il est très important aux élèves d'aller sur le terrain afin de mobiliser leurs connaissances. Alors que les sorties pédagogiques n'existent pas (0%) pour des raisons d'ordre financiers.

Ces activités nécessitent une bonne organisation et la garantie de la sécurité des élèves ; surtout après la vague de pandémie, cette descente n'est pas dans l'immédiat, selon le directeur pédagogique, mais les sorties pédagogiques sont désormais à la portée de tous les enseignants s'ils en ont le temps. Seulement quelques enseignants déclarent honnêtement de ne pas les faire pour gagner plus de temps et finir à temps le programme scolaire.

3. Faible fréquence d'utilisation des outils didactiques

La multiplicité de la fréquence d'utilisation des outils didactiques suscite une véritable motivation pour les élèves. Mais bien qu'elle soit nécessaire, il est préférable d'utiliser et surtout de diversifier les outils didactiques pour concrétiser le cours et pour éviter la routine.

Le rôle de l'enseignant est de stimuler la pensée des élèves de façon à les amener vers la conceptualisation, la transformation, la catégorisation et la correction à partir d'une pratique régulière par ces débats, si possible de façon transversale aux disciplines (Gausssel, 2016).

La figure ci-dessous montre la fréquence de l'utilisation des outils didactiques :

Figure 8: Fréquence de l'utilisation des outils didactiques

Source : *Auteur, 2022*

Comme le montre le graphique ci-dessus, 35% des enseignants utilisent parfois dans certains cours des outils didactiques si le temps leur permet. Mais la majorité des enseignants (65%) n'ont pas caché que ce n'est pas possible de les utiliser à chaque cours. Ils se limitent uniquement sur la transmission des connaissances sans matériel didactique. Certains élèves affirment cette réalité que la majorité des enseignants utilisent rarement les outils didactiques.

Ce problème est aggravé par la non-possession du manuel scolaire par les élèves et les enseignants, la pauvreté de la bibliothèque et l'unique salle de projection existante. Plusieurs enseignants affirment ces difficultés dans l'utilisation des outils didactiques en histoire.

4. Conséquences de la non-utilisation des outils didactiques

Ces problèmes de non-utilisation des outils didactiques constituent un obstacle majeur à la promotion du modèle participatif en cours. Les enseignants se limitent à accomplir avec routine leur tâche à cause de l'insuffisance des matériels didactiques. C'est à dire sans aucun objet observable par les apprenants. La non-utilisation des outils éducatifs entraîne une influence sur l'instruction, elle provoque le désintéressement à la matière, la démotivation, la perturbation, le bavardage.

Les élèves n'arrivent en classe que pour se présenter physiquement seulement d'où l'augmentation de la non-participation. L'insuffisance des documents et des supports didactiques peut aussi sans aucun doute rendre médiocres les résultats de l'apprentissage. Lorsque les élèves apparaissent moins attentifs, il est sûr que la leçon sera mal comprise et l'atteinte des objectifs pédagogiques vont être mise en jeu.

Tous les résultats obtenus jusqu'ici, la pratique de la méthode traditionnelle, l'insuffisance de l'utilisation des outils didactiques et le désintérêt des élèves à la matière confirment notre première hypothèse.

CHAPITRE IV. PRATIQUE DE L'UTILISATION ET LA DIVERSIFICATION DES OUTILS DIDACTIQUES

Ce chapitre comporte les résultats d'expérimentation durant le stage afin de vérifier la deuxième hypothèse : **l'utilisation complète et la diversification des outils didactiques améliorent l'enseignement/apprentissage et suscitent la motivation des élèves.**

I. C'est quoi la diversification des outils didactiques ?

C'est une façon d'utiliser diversement et fréquemment les outils didactiques dans les activités pédagogiques. Pendant la préparation des leçons, la consultation approfondie des outils éducatifs diversifiés (les manuels, documents sonores et photographiques, textes de référence, l'internet, le document d'accompagnement) aiderait à une meilleure maîtrise des contenus dans une fiche pédagogique bien conçu et bien élaborée.

La stratégie employée est ainsi plus opérationnelle, la figure suivante montre cette diversification en préparation de cours dans la classe de 1^{ère} OSE IV :

Figure 9: Diversification des outils didactiques de préparation du cours

Source : *Auteur, 2022*

La préparation de cours demande des sources d'information et d'utilisation des outils didactiques en histoire. Lors de notre expérimentation d'enseignement, nous avons diversifié de la façon suivante les outils pédagogiques : les ouvrages et manuels (11%), l'internet (31%), les textes (21%), les documentaires et vidéos (22%), les documents d'accompagnement (15%) afin d'atteindre des résultats satisfaisants. La diversification des outils didactiques en préparation de cours est en effet nécessaire comme elle conduit à une meilleure conduite de cours.

Pour avoir :

- Une maîtrise du soi et une assurance ;
- Une maîtrise du contenu ;
- Une maîtrise de la classe ;
- Une maîtrise des outils didactiques utilisés ;

Dans la pratique, les éléments utilisés aux apprenants étaient différents et complémentaires : les vidéos, les textes, les frises chronologiques, le tableau noir, les images, les sites web. Cette manière de varier les outils permet à chaque élève de mieux saisir la leçon. Audiger, F, et al (1999) affirment qu'il n'est pas de bons cours d'histoire... qui ne fassent place à la représentation et à l'étude de quelques images : reproductions de tableaux, de gravures, d'objets historiques, photographies de scènes du passé ou de paysages actuels, cartes, graphiques, tableaux statistiques. La diversification des outils peut s'effectuer à chaque séance ou varier au sein d'une même séance. L'enseignant peut mettre en place des situations d'apprentissage qui peuvent convenir aux élèves quels que soient leurs niveaux. L'élève a des représentations qui émergent dès qu'il est en contact avec les outils. Il est donc important de concrétiser ce savoir, de faire émerger ces représentations, à l'oral ou à l'écrit, afin que l'enseignant puisse agir dans la « zone proximale de développement » selon Vygotsky (1978).

Tous ces critères expliquent pourquoi il s'avère nécessaire de pratiquer une diversification en matériels didactiques dans l'enseignement.

Figure 10: Diversification des outils didactiques à chaque séance

Source : *Auteur, 2022*

Cette figure représente la diversification des outils didactiques utilisés à chaque séance, et voici des bons conseils à la réalisation :

- Choisir l'outil didactique en fonction de l'élément à illustrer, du temps d'utilisation, des contraintes liées au matériel employé, et de compétence et goûts personnels ;

- Évaluer les avantages et les inconvénients de chaque outil didactique en fonction du contexte d'animation : vous éviterez qu'il ne devienne un obstacle plutôt qu'un support ;
- Gérer l'espace autour du support (position, auditoire) et Contrôler la vitesse d'utilisation ;
- Ne surcharger pas les outils didactiques avec trop d'informations : lisibilité, clarté, reprise des points clés à retenir ; (<https://tpacademy-blog.fr/varier-les-supports-pedagogiques>)

II. Diversification des activités par la diversification des outils didactiques

La diversification des outils didactiques favorise l'implication dans les différentes activités, génère la motivation des élèves. La mise en activité est une des constantes des courants pédagogiques contemporains. « Rendre les élèves actifs » est d'ailleurs une expression très appréciée des enseignants (Astolfi,2008). Les élèves apprennent mieux lorsqu'ils sont mis en activité, car ils agissent sur les contenus d'apprentissage, ils participent au déroulement de la leçon par des outils appropriés. Il soit préférable de recourir à une pluralité de stratégies pédagogiques pour profiter des avantages qu'offre individuellement chacune d'entre elles et de favoriser l'atteinte des objectifs d'apprentissage visés (Joyce et al, 2015). Les différentes activités à des supports variés offrent une véritable interaction entre les élèves eux-mêmes et avec l'enseignant.

La figure suivante représente les activités issues de la diversification de l'utilisation des outils didactiques dans la classe de 1^{ère} OSE IV :

Figure 11: Diversification des outils didactiques dans les activités pédagogiques

Source : Auteur, 2022

Le travail de groupe pratiqué à 47% est inséparable aux outils didactiques, c'est que les outils participent à la recherche des informations par l'internet, les manuels, les dictionnaires, et aussi dans la présentation.

Les activités telles que la projection en salle à l'aide des films/vidéos restent les meilleurs outils et les plus convoités par les élèves, ils sont utilisés à 62%.

L'utilisation du vidéoprojecteur dans la classe apporte plusieurs avantages positifs sur la réussite scolaire des élèves puisque par sa nouveauté où les élèves font connaissance à une nouvelle méthode d'enseignement, qui suscite leurs attentions et leurs motivations (Hesto, 2018).

L'étude d'un texte, des commentaires de documents iconographiques et des tableaux sont utilisés à 34% lors des exercices d'évaluation.

Nous avons demandé également aux élèves d'utiliser des outils comme l'internet, la télévision, les livres pour faire les travaux personnels (31%) et compléter le cours en classe. L'auto construction des connaissances d'un élève est très essentielle dans son apprentissage. Les enseignants doivent diversifier les outils didactiques comme les cartes, les textes, portraits, les tableaux au moment où les élèves pratiquent de débat lors du travail de groupe selon le thème abordé (26%).

On voit clairement par cette figure la place de la diversification des outils didactiques dans les différentes activités.

III. Appréciation des élèves sur la diversification des outils didactiques

Travailler à l'aide de la diversification des outils didactiques donne une occasion aux élèves de bien comprendre, avoir une confiance et surtout de la motivation. La variation des supports pédagogiques suscite l'intérêt des élèves et aide à rendre ce que nous enseignons pour qu'elle soit mémorable, assimilée, et appliquée.

Il s'agit de rompre la monotonie, d'éviter que les élèves se lassent, d'apporter du vivant, du rythme pour capter l'attention. Zerbato-Pourdou (1998) confirme cette théorie en affirmant que la valeur que les élèves attribuent aux tâches scolaires est liée au sens qu'ils donnent à leurs activités, aux actes d'apprendre et aux contenus de l'activité.

D'ailleurs, l'illustration de la synthèse d'un cours assez délicat par un outil est d'un grand secours pour l'élève dans son apprentissage. Les outils sont donc indispensables comme ils mobilisent l'esprit critique de l'élève sur la nature de la représentation adoptée ou sur le choix opéré.

Le tableau suivant montre les enquêtes auprès des élèves pour déterminer leurs appréciations sur la diversification des outils didactiques utilisés par l'enseignant dans la classe de 1^{ère} OSE IV :

Tableau 6: Appréciation des élèves sur la diversification des outils didactiques utilisés

Outils didactiques		Pourcentage d'appréciation (%)
Outils physiques	Tableau noir, frise chronologique, Carte historique, manuel, documents iconographiques, textes	33
Outils numériques	Vidéos, podcast, film, internet,	67
Activités extramuros	Sortie pédagogique, visite de musée	Néant

Source : *Auteur, 2022*

D'après ce tableau, parmi les outils diversifiés utilisés pendant le cours, les outils numériques sont les plus appréciés par les élèves avec un taux de 67%, ensuite les documents physiques avec 33%.

Les documents physiques nécessitent d'après eux plus de réflexion, d'analyse et plus de travail comme l'étude de textes, compte rendu, exposé.

Nous avons remarqué que ces taux d'appréciation avec les outils sont aussi en fonction des fréquences de diversification durant les séances.

Toutefois, comme l'histoire joue le rôle de transmettre aux élèves la manière d'étudier des faits historiques, les vidéos/films constituent vraiment des outils adéquats pour montrer et pour expliquer ces liens réciproques. Ces outils permettent effectivement de voir en situation réelle les évènements. C'est ce qui les différencie des manuels et des cartes où la réalité apparaît ici dans toute sa complexité. C'est pourquoi les enseignants doivent davantage se pencher sur ces outils numériques que les élèves préfèrent primordialement.

Les activités extramuros n'ont pas de réponses, car ils ne sont pas encore opérationnels pour le moment comme la visite du Musée, les voyages d'études. Ils permettent pourtant aux élèves la possibilité de vivre une multitude de connaissances et aussi une excellente occasion pour eux de nouer des liens avec leurs camarades de classe et avec l'enseignant.

IV. Tendance vers les outils numériques dans la diversification

Pour résoudre les problèmes de l'insuffisance des documents, il faut recourir à l'utilisation des TICE. D'après le PSE, (2019), les TICE ont le potentiel de diffuser les connaissances, d'améliorer l'enseignement/apprentissage et instaurer des services éducatifs plus efficaces. L'intégration d'un nouvel outil qu'est l'Educadhoc constitue une révolution dans la diversification des outils didactiques. Educadhoc est un espace numérique éducatif accessible partout et à tout moment, permettant d'avoir accès aux supports numériques, de les enrichir et de les partager. L'application contient des manuels numériques, des marques, des slogans, des graphismes, des photographies, des animations, des bases de données et textes, des cahiers, des packs d'exercices, des vidéos. Cette application permet aux enseignants de préparer, animer et personnaliser leurs cours en intégrant leurs propres documents ; d'adresser des contenus, des activités, des devoirs à leurs élèves grâce aux fonctionnalités de partage.

Photo 6: Les manuels numériques de l'educadhoc

Source : le logiciel educadhoc

Ce nouvel usage dans la classe attire l'attention des élèves. L'objectif est de permettre aux élèves de dépasser le stade de la mémorisation pour une restitution vers la compréhension et la résolution de problèmes. D'après une étude de Grégoire, Bracewell & Laferrière (1996) les TICE ont le pouvoir de stimuler le développement des habiletés intellectuelles telles que la capacité de raisonner, de résoudre des problèmes, d'apprendre à apprendre et de créer.

Elles peuvent contribuer à plusieurs façons d'améliorer l'acquisition de connaissances dans diverses matières d'enseignement et surtout d'augmenter la motivation des élèves.

V. Avantages de la diversification des outils didactiques

L'enseignant donne le goût d'apprendre. Il est grand temps de tout surprendre, de tenir en haleine, et d'aider les participants en variant les supports pédagogiques. Mais nous pouvons avoir à notre disposition sa manière de l'utiliser, ses bonnes attitudes, et sa gestion des objectifs attendus, qui feront la différence. 100 % des enseignants enquêtés sont convaincus de la nécessité de la diversité des documents dans l'enseignement/apprentissage de l'histoire. Lors de nos interventions pratiques, les outils didactiques facilitent l'application de la méthode active en classe. Varier les supports pourrait encore répondre aux attentes d'élèves. La diversification peut lutter contre l'ennui et la lassitude des apprenants et par contre provoquer la motivation.

La courbe suivante représente les résultats des apports de la diversification des outils didactiques en classe de première OSE IV :

Figure 12: Apports de la diversification des outils didactiques dans l'apprentissage

Source : *Auteur*, 2022

1. Enrichissement des connaissances

La diversification des outils didactiques apporte 35 % d'enrichissement des connaissances et des informations à travers des illustrations. Elle peut permettre aux élèves d'avoir les nouvelles notions en histoire comme l'étude de la protohistoire, de l'histoire des origines et de l'identité culturelle des Malgaches. Les nouveaux savoirs acquis issus des différents supports utilisés consolident aussi la captivité des élèves et la mémorisation. Pour l'expliquer, nous allons emprunter la théorie d'Edgar Dale afin de montrer la nécessité de la diversification des outils dans la mémorisation.

Figure 13: Cône d'apprentissage d'Edgar Dale

Source : www.apprendreplusvite.com

Développé au cours des années 1940 par Dale, le cône de l'apprentissage (Cone of Learning) explique le fonctionnement de la mémoire. Comme mentionné sur le schéma ci-dessus, le cerveau est divisé en deux parties : l'actif et le passif. Après deux semaines, le passif permet à un individu de retenir 10% de ce qu'il lit (lire un livre, ou un article, 20% de ce qu'il entend (écouter un podcast, une conférence ou une conversation), 30% de ce qu'il voit (regarder des images, visionner des vidéos et 50% de ce qu'il voit et entend. Quant à l'actif, il permet de mémoriser 70% de ce qui est dit (discuter, faire un débat) et 90% (participer à des ateliers) de ce qui est dit et fait. Ainsi, l'élève apprend mieux lorsqu'il agit en fonction de la diversification des outils didactiques.

2. Augmentation des compétences

D'après la courbe issue de la figure 11, l'augmentation des compétences représente 46 % qui résulte de la facilité de la compréhension due à la manipulation de ces divers outils didactiques. Pour De Vecchi et Carmona-Magnaldi (1996), l'enseignant donnera un sens à une activité en permettant à l'apprenant d'être présent et de ressentir l'intérêt du savoir abordé. Les connaissances doivent alors être mises en relation avec les intérêts et les besoins de l'élève. Ces auteurs affirment donc que les outils didactiques variés se rattachent à un intérêt, à une envie, à une utilité dans la vie des apprenants auront du sens à leurs yeux et donnent des aptitudes acquises. Ils évoquent également que toutes les situations qui touchent à la valorisation des élèves seront perçues comme « sensées ». Un élève qui réussit se trouve souvent prêt à construire n'importe quel savoir.

3. Perfectionnement de concrétisation du cours

Le perfectionnement de concrétisation du cours atteint à 72 % pour les élèves. Il constitue des acquis grâce aux images concrètes des évènements traités selon les spécialistes. En effet, la diversification contribue encore davantage à l'illustration des séances d'histoire. La variation des outils didactiques est adaptée à chaque type d'activités (collectives, individuelles), elle permet d'apprendre à organiser, interpréter et comparer les connaissances ; et elle laisse aussi apprendre à l'élève à observer, décrire, comprendre les réalités qui l'entourent et celles qui sont plus éloignées dans le temps que leur fait découvrir l'analyse critique de documents.

4. Changements de comportements des élèves

Ces réussites grâce à cette diversification se voient clairement aux changements des comportements des élèves à 53 %. Les attitudes acquises issues de la variation des outils didactiques les motivent plus que jamais d'assister en cours. Les supports pédagogiques peuvent permettre aux élèves de corriger leurs visions vis-à-vis de la discipline en question. Ils aident les apprenants à mieux connaître les champs d'application de l'histoire et sa pertinence dans la vie quotidienne, une transformation positive à l'égard de la matière est concrète et palpable. La figure suivante illustre l'augmentation du changement de comportements et des attitudes dans la classe de 1^{ère} OSE IV :

Figure 14: Augmentation de changements de comportements des élèves

Source : *Auteur*, 2022

Diversifier les supports répond aux attentes d'élèves dont les goûts, les motivations sont de l'ordre de 30%. Cette diversification des supports pourrait lutter contre l'ennui et la lassitude des élèves et donc provoquer de la motivation. Les enseignants savent que la motivation joue un rôle de premier plan dans l'apprentissage (Viau, 1994). Cette diversification de supports conduit à plus d'attention à 23% et de participation en cours qui atteint une augmentation de 28%.

5. Amélioration des résultats scolaires

Pour De Vecchi, (2014), l'évaluation doit faire partie intégrante du processus éducatif et exister tout au long de la démarche d'apprentissage. Elle peut représenter par plusieurs supports privilégiés pour que chaque apprenant se construise, à son rythme, à son propre savoir et prenne en charge sa propre formation. Le fait de diversifier les outils didactiques aboutit à l'amélioration des résultats scolaires et des évaluations jusqu'à 50 %. Les notes des élèves représentent les effets directs sur leur niveau de compréhension ; mais surtout, un constat sur l'efficacité ou non des stratégies/approches didactiques et l'application de la variation des outils didactiques. Lors de notre expérimentation, pratique, nous avons obtenu de bons résultats après l'utilisation de la diversification des supports pédagogiques. Si nous comparons les résultats d'évaluation actuelle par rapport à celle d'avant, ils sont nettement meilleurs.

La figure suivante montre l'évolution des élèves avant et après la diversification des outils didactiques en classe de première OSE IV :

Figure 15: Evolution des notes des élèves

Source : *Auteur, 2022*

D'après l'histogramme, le résultat nous indique qu'auparavant, le résultat scolaire pour la matière Histoire- Géographie n'était pas satisfaisant : 35 % n'ont pas eu la moyenne et 4 % seulement ont eu la mention Très Bien, et 28% des élèves ont des notes passables. Ce qui signifie que pour plus de la moitié des élèves, le résultat scolaire en Histoire- Géographie est mauvais avant la diversification des outils didactiques.

Mais après la mise en application de cette diversification, lors de l'expérimentation cette situation a changé.

L'utilisation des manuels physiques et numériques, des cartes, des vidéos, des images, des TICE pendant le cours et le travail de groupe ont apporté leurs fruits dans les résultats scolaires, la diminution des élèves qui n'ont pas eu la moyenne n'est que de 11 %. Ceux qui ont des notes de 10 à 14 sont de l'ordre de 65 % et le nombre des apprenants qui ont mention très bien a augmenté jusqu'à 22 %. Le fait de réussir une activité est valorisant pour l'élève, il est donc essentiel qu'il se retrouve face à des succès pour développer sa fierté et sa motivation à apprendre. Pour Viau, (2000), la réussite est liée à l'apprentissage et à la motivation.

Tous les résultats obtenus issus de l'expérimentation que sont la motivation, l'amélioration des résultats scolaires sont satisfaisants et confirment notre deuxième hypothèse.

CHAPITRES V. OBSTACLES et RECOMMANDATIONS

I. Obstacles de la mise en œuvre de la diversification des outils didactiques

À partir des enquêtes et de la pratique au lycée Rabearivelo, nous avons soulevé quelques problèmes sur l'utilisation et la diversification des outils didactiques

1. Insuffisance de temps

L'enseignant doit s'arranger avec les 4 heures par semaine pour l'histoire, géographie, éducation à la citoyenneté pour exécuter toutes leurs tâches. Ces heures d'enseignement ne tiennent pas compte du temps de révision, le temps des exercices et le temps des évaluations. Il existe aussi des perturbations à certains moments : le bavardage des élèves, des contretemps (réunions et décisions imprévues de l'administration). Cette contrainte ne permet pas l'exploitation à fond des outils didactiques, alors que l'utilisation des supports pédagogiques demande plus de durée et nécessite de nombreuses préparations.

2. Lourdeur des programmes scolaires

Les attentes du programme scolaire représentent également comme un frein important, ce déclin s'expliquerait par la pression d'atteindre les objectifs du curriculum, pression qui augmente à la fin du cycle. Le programme mérite d'être révisé. Un enseignant a clairement mentionné que les chapitres ne suivent pas la logique et l'ordre des événements. On note des leçons qui font des va-et-vient et cela engendre des pertes de temps, au lieu d'enseigner une seule fois, il faut revenir à un autre moment pour réexpliquer à la séance suivante ; la lourdeur du programme ne permet de consacrer plus de temps sur les outils didactiques ni de les diversifier. Même si le nouveau PSE synthétise les contenus, c'est encore très lourd.

3. Problèmes d'insuffisance de supports didactiques

Les enseignants invoquent qu'il ne reste pas suffisamment de documents et des manuels pédagogiques correspondant aux programmes en vigueur, peu de livres sont conformes au curriculum et d'autres livres sont inadaptés au contexte actuel. Les manuels d'histoire édités en France que nous recevons à titre de dons ne coïncident pas aux réalités malgaches qui ont sa propre spécificité. Il faut puiser les informations dans les manuels des collègues pour compléter les besoins des classes du secondaire. Même dans le programme scolaire ne possède aucune indication sur les documents nécessaires fournie par le Ministère.

La figure suivante représente la répartition des outils didactiques dans les classes de 1^{ère} L et 1^{ère} OSE :

figure 16: répartition des outils didactiques en classe pendant le cours

Source : *Auteur, 2022*

Ce digramme en secteur montre que la plupart des enseignants enquêtés (73%) sont obligés de donner un outil pour deux tables ou pour plusieurs tables en fonction des documents existants aux élèves à cause du manque de supports, et même un outil didactique pour la classe entière. 27% des enseignants utilisent des outils par table si les élèves participent au coût des matériels à distribuer. C'est qu'il est difficile d'avoir suffisamment d'outils pour tous les élèves.

D'ailleurs, le manque ou la rareté de matériels TICE dans le lycée (exemple : une salle de projection pour les trois sections : seconde, première, terminale) ne facilite pas l'utilisation de ces outils. En plus, la bonne marche de l'apprentissage est perturbée en ce sens que l'attention des élèves est focalisée à la machine au lieu de l'apprentissage. Les élèves pensent que l'utilisation des outils didactiques est un moyen de distraction, un moment agréable qui les dispense d'une heure de cours traditionnel.

4. Classe pléthorique

D'une manière générale, dans les lycées, les classes sont surpeuplées. Le sureffectif des élèves dans une salle de classe le nombre des élèves par classe dépasse la cinquantaine. Les nombres des outils didactiques existants ne coïncident pas aux effectifs des élèves. La conséquence c'est qu'il est difficile d'organiser les activités avec plusieurs outils pour tous les élèves.

En outre, il y a à peine un petit espace pour que l'enseignant puisse circuler, ou écrire au tableau ; cela entraîne pour manque de contrôle quelquefois des perturbations et des bavardages. D'ailleurs, il faut des bâtiments adaptés aux exigences des techniques modernes d'éducation et permettent d'installer les élèves dans de bonnes conditions de vie et de travail afin d'utiliser les différents outils didactiques.

II. Recommandations et solutions

Donner des solutions aux problèmes identifiés précédemment constitue l'essence même de l'étude, afin d'apprendre l'utilité et faire connaître les valeurs de la diversification des outils didactiques en histoire.

1. Soutien et financement de l'état sur la dotation en matériels didactiques

L'État doit renforcer les responsabilités du MEN, soit en distribuant équitablement pour chaque établissement public, des équipements matériels, soit en y accordant des budgets spécifiques.

La dotation des kits scolaires est un bon moyen pour compléter le manque d'outils didactiques susciter l'envie d'apprendre. Des projets d'un tel intérêt pourraient être de nouveau appliqués : le gouvernement devra désormais veiller à la production et l'approvisionnement des livres, des manuels scolaires de qualité et des cartes puisque le lycée s'investit déjà dans le domaine de l'informatique.

L'amélioration de l'espace et l'accessibilité de la salle de projection reste aussi primordiale dans la pratique de la diversification des outils didactiques. Elle constitue un apport incontournable dans l'enseignement/apprentissage de l'histoire au lycée et cette modernisation pourrait devenir une salle de cours pour les élèves.

Ces projets nécessitent des investissements qui demandent plusieurs partenariats.

2. Participation des parents dans la fourniture des équipements matériels

Acteurs sociaux de l'éducation, les parents doivent également collaborer avec les autres entités. Il s'agit de rendre aussi participatifs les parents des élèves.

L'existence des délégués et association des parents sont souvent à but lucratif, pour des faits et événements que l'établissement organise. Étant un maillon décisionnel de la vie scolaire, les parents doivent contribuer dans l'amélioration des infrastructures et de l'environnement scolaire.

De plus, ils doivent réellement se rendre compte de l'attention sur les fournitures de leurs enfants, comme psychologiquement, les élèves qui manquent de fournitures à l'école éprouvent un complexe d'infériorité qui les poussant à ne pas participer et travailler sérieusement en classe.

3. Organisation des formations et des échanges au niveau des enseignants.

Les enseignants ont intérêt à perfectionner leurs méthodes d'enseignement par des formations et des échanges entre eux sur l'utilisation et la diversification des outils didactiques.

L'EPE doit se charger sérieusement de l'évaluation et du suivi des pratiques enseignantes au sein de l'établissement. Par conséquent, des formations intra disciplinaires et modulaires doivent être réalisées régulièrement. Selon Mahieu, (1992), la formation doit amener les professeurs à porter un regard différent sur leur pratique qui doit favoriser tout à la fois le développement personnel et l'acquisition des compétences professionnelles.

L'importance de la formation va de pair à l'heure actuelle avec l'intégration des TICE dans sa formation.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une éducation de qualité pour tous, le projet « PERFORM » ou Professionnalisation des Enseignants et Renforcement des capacités des FORMateurs à Madagascar a été présenté officiellement au Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel. Il s'agit d'un projet qui ambitionne de contribuer à la qualification des enseignants du post fondamental (général et technique) par la mise en place d'un dispositif hybride de formation continue, qui alliera formation à distance et présentielle en s'appuyant notamment sur l'usage d'outils numériques. Les enseignants et les formateurs seront ainsi initiés à la maîtrise de l'approche, de la méthodologie et des techniques ; à la maîtrise de l'usage des TICE ; et à l'amélioration des compétences pédagogiques et didactiques.

L'objectif est en effet d'acquérir des enseignants compétents dans les disciplines prioritaires. A ces disciplines s'ajoutent les formations transversales en sciences de l'éducation et en langue française ; aussi des enseignants engagés, motivés et prêts à innover dans leurs pratiques pédagogiques, notamment au niveau du travail collaboratif avec leurs collègues, du développement du sens de leurs actions pédagogiques, des liens à créer entre la pratique et la théorie et du développement de l'esprit critique de leurs élèves ; et des enseignants professionnels certifiés, vacataires et fonctionnaires, après évaluation des résultats de la formation qu'ils ont suivie.

4. Confection des matériels didactiques

Pour éviter l'insuffisance des outils didactiques, les professeurs et les élèves devraient les confectionner à partir des matières premières existantes sur le marché local (pâte à papier, emballage (kraft, bois, tissus...). Certes, l'élaboration des supports pédagogiques semble une tâche exigeante. Selon Bernard, (1995), la mise en place de ces pratiques n'existe qu'à certaines conditions : documents et activités disponibles, temps d'élaboration intégré dans les horaires de travail des enseignants. Pour avoir un avenir proche, l'enseignant doit constituer son matériel didactique à partir de documents écrits, sonores, vidéos, puisé dans un centre de ressources.

À part la confection des outils didactiques, la fréquentation des centres culturels et de documentations apparaissent aussi nécessaire. Concernant le manque de livres, les professeurs devraient encourager les élèves adhérer aux centres de documentation comme l'Alliance Française, la Bibliothèque communale, la bibliothèque Universitaire pour surfer sur internet et se documenter. Les enseignants ont aussi l'opportunité de cette manière d'accompagner et de guider les apprenants dans leurs premiers pas numériques et enseigner comment faire un bon usage du monde en ligne.

5. Organisations des sorties pédagogiques

Les apports des sorties pédagogiques sont parfois méconnus par les élèves. Pour eux, les sorties pédagogiques restent seulement synonymes d'excursions. Face à cela, les enseignants doivent faire pression au MEN sur les avantages obtenus de ces activités afin de les intégrer dans le programme scolaire. Les apprenants tiendront des carnets individuels d'observations où ils écrivent leurs remarques et leurs découvertes. Ces sorties doivent alors être accompagnées d'un rapport noté pour que les apprenants prennent au sérieux les activités.

La visite des sites sacrée, des monuments historiques, des musées est aussi importante, très attrayante et intéressante (palais de la reine de Manjakamiadana, la colline sacrée et le Rova d'Ambohimanga, église, le Musée de la Photographie de Madagascar à ANDOHALO et le TRANO TSARY à AMBOHIDAHY. Les sentiers historiques permettent d'expliquer des événements historiques de Madagascar : exemple l'avenue de l'indépendance à ANALAKELY et le 13 mai 1972).

En fait, la diversification des endroits visités riches en histoire et en monuments historiques est nécessaire. Elle apporte les ressources et la stimulation d'un milieu et d'un mode de vie nouveaux, elle constitue un moment privilégié que tout apprenant devrait connaître au moins une fois au cours de sa scolarité.

CONCLUSION PARTIELLE

Dans la deuxième partie, des observations, des enquêtes sur terrain ont été menées par le biais des approches scientifiques et méthodes permettant d'identifier la pratique enseignante et la qualité de l'enseignement de l'histoire. Les résultats ont montré que les enseignants sont encore attachés à la méthode traditionnelle et utilisent peu d'outils didactiques. Toutefois, l'intégration de l'utilisation et la diversification d'outils didactiques dans l'enseignement de l'histoire apportent de nombreux avantages : motivation, augmentation du taux de participation, amélioration des résultats scolaires. Il est prouvé ainsi que cette technique est un des progrès de la méthode active en cours d'histoire.

Certes, des problèmes se posent, ce sont des obstacles techniques comme l'insuffisance de matériels, de salle de projection, la non-maitrise de l'utilisation des outils informatiques et la surcharge des programmes scolaires.

Enfin des solutions appropriées ont été proposées en conséquence : le financement de l'état, le partenariat, le renforcement de la formation des enseignants. Toutes ces recommandations sont une des pierres angulaires de l'augmentation des supports et de la réussite la diversification des outils didactiques.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Face aux grandes difficultés d'application et de généralisation d'une méthode active, tant au niveau de son coût économique que des transformations institutionnelles et de l'engagement des personnes, mais aussi de différentes pressions sociales, le système d'éducation à Madagascar reste encore assez largement traditionnel et transmissif dans les pratiques et les objectifs poursuivis. Les origines de la non-utilisation des documents en classe, sont souvent liées au manque de motivation des enseignants à cause de l'insuffisance de ressources des enseignants en matière d'outils didactiques, de la crainte de ne pas savoir s'y prendre avec les nouvelles Technologie de l'Information et de Communication à l'Enseignement.

Actuellement dans le domaine de la recherche, l'éducation a obtenu une bonne opportunité d'apprendre et d'enseigner par les outils didactiques. Les outils didactiques permettent en effet la mise en œuvre d'une pédagogie de la motivation, de l'étonnement et de la découverte car l'élève aura une curiosité ; il recherche son identité, et l'histoire est le socle de l'identité de la communauté ; il est le gardien de la mémoire collective.

L'histoire se fait avec des documents ; un adage dit que pas de document, pas d'histoire.

En se référant à ce contexte d'étude, le présent travail de mémoire a été mené dans la perspective de vouloir répondre à la problématique suivante :

« Quels sont les bénéfices de l'utilisation et la diversification des outils didactiques dans l'enseignement-apprentissage de l'histoire au lycée ? »

De ce fait, le thème s'est focalisé sur l'utilisation et la diversification des outils didactiques pour améliorer l'enseignement/apprentissage de l'histoire. Afin de répondre à la problématique et pouvoir concevoir et élaborer le modèle de solution appropriée permettant d'atteindre les objectifs, deux hypothèses de travail ont été émises :

- **La faible utilisation des outils didactiques favorise la pratique de la méthode traditionnelle et le désintérêt des apprenants à la matière.**
- **L'utilisation complète et la diversification des outils didactiques améliorent l'enseignement/apprentissage et suscitent la motivation des élèves**

Une série d'étapes a été effectuée dans la démarche de vérification de ces hypothèses : une collecte d'informations, un traitement d'informations, une analyse et interprétation de ces données obtenues au cours de l'enquête sur le terrain.

Ces résultats nous ont permis de constater concrètement que les enseignants sont encore attachés à la méthode traditionnelle. Ceci a été confirmé par les élèves qu'ils ne sont pas satisfaits de la méthode adoptée et qui leur donne un mauvais effet à la non-participation au cours. La non utilisation des outils didactiques a été aussi observée, elle donne naissance à la mauvaise qualité de l'enseignement qui conduit à la démotivation des élèves.

L'utilisation et surtout la diversification des outils didactiques permet d'organiser une bonne pratique d'enseignement/apprentissage de l'histoire comme elle permet de varier les différents outils et activités pédagogiques. Il a été démontré par contre que lors de l'expérimentation durant le stage, l'application de l'utilisation et surtout de la diversification des outils didactiques influent sur la qualité de l'enseignement et sur la motivation des élèves, elle suscite les élèves à s'impliquer, à s'intéresser à la matière et à obtenir des bons résultats. L'ensemble des résultats de l'analyse de ce travail de recherche converge vers l'ouverture à la voie de la méthode active par l'utilisation et surtout la diversification des outils didactiques.

Toutefois, les résultats obtenus des investigations et d'analyses témoignent que l'application de cette technique est soumise à de nombreuses contraintes et à des obstacles. Les problèmes sont surtout sur l'insuffisance des supports pédagogiques ainsi que le manque de temps et la lourdeur du programme scolaire. Les enseignants ne remplissent pas encore les conditions nécessaires d'une qualité de l'enseignement notamment sur la manipulation des outils didactiques.

C'est ainsi que des solutions ont été proposées afin de parvenir aux objectifs attendus. L'État est appelé à améliorer les infrastructures existantes et à doter des outils didactiques avec l'appui des parents des élèves. Il s'avère également nécessaire de donner périodiquement une formation aux enseignants pour perfectionner leur compétence professionnelle et TICE, de confectionner des outils didactiques, et enfin d'organiser des sorties pédagogiques, ce qui manque cruellement dans l'enseignement/apprentissage de l'histoire.

L'étude dans ce mémoire nous a permis d'évaluer la pratique de l'utilisation et de la diversification les outils didactiques dans le cadre de l'amélioration de l'enseignement/apprentissage de l'histoire.

Pour terminer, le présent travail de recherche ne prétend pas à être complet ni exhaustif. Il se veut tout simplement d'éveiller l'esprit pour le perfectionnement et le renforcement de l'enseignement/apprentissage de l'histoire. Toutefois, la tâche pour l'éducation proprement dite est d'envergure de taille. Nous ne pouvons pas prétendre avoir tout dit sur ces questions d'outils didactiques, car des points nécessitent encore des recherches et investigations. Elles seront certainement l'objet d'autres recherches plus approfondies.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Astolfi, (2008), *la saveur des savoirs : disciplines et plaisir d'apprendre*, 252 pages, ESF
- Audigier F. et al, (1999), *Représentations visuelles en histoire et en géographie*, in « Image, langages : Recherches et pratiques enseignantes », INRP, p115, Paris.
- Benoit Lentier, (2011), *les outils et supports pédagogiques* http://codep01.ffessm.fr/init-outils_v2.1.pdf
- Bernard. E, (1995), « *Faut-il contextualiser les manuels* », dans Pécheur(dir), « Méthodes et Méthodologies », Le Français Dans Le Monde, Numéro spécial, CLE International, Paris p.21-24
- Bibeau, R. (2000). *Guide de rédaction et de présentation d'un scénario pédagogique et d'une activité d'apprentissage*. La Vitrine APO.
<http://ntic.org/guider/textes/div/bibscenario.html>
- Calabre, (1988), *Le rôle de l'iconographie*, Histoire pour enfant, p 84-91.
- Carole-Anne Bonnaud. *Les outils didactiques pour apprendre en information-documentation. Education*. 2018. ffdumas-01871298f
- Carrette, V, (2001)., *Le manuel scolaire : outil pour l'élève ?* édition du CRP
- Céline Taverne (2012), *la diversification des outils pédagogiques dans l'enseignement de l'histoire au cycle 3*. Education. 2012. Master2 ffdumas-00750769
- Champy p. & eteve c, (2005), *Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation*, Retz, 3Ème édition, Paris.
- Chapus, P. (2008). *Les classes hors les murs : pertinence ou nécessité ?* Proposition de matériel pédagogique à destination de grands adolescents débutants, HAL (documents ouverts), 133 p
- Charnoz G, (1960), *L'enseignement, un effort productif ?* Paris Edition Privat
- Choppin, A., (1992)., *Les Manuels scolaires : histoire et actualité.*, Paris, Hachette Éducation, (Pédagogies pour demain. Références) In : Histoire de l'éducation, N. 58, 1993. Manuels scolaires, États et sociétés. XIXe - XXe siècles. pp. 203-205.
- Coenen- Huther, J. (1995). *Observation participante et théorie sociologique*. Paris :
- Crossley, K. & L. Green. 1990. *Le design des didacticiels*, guide pratique pour la conception des scénarios pédagogiques interactifs. Adaptation de E. Barchechth & S. Pouts-Lajus, éd. OTE.

- Dalongeville. A. (1995), *Enseigner l'histoire à l'école*, cycle 3 ; Paris : Ed Hachette, 256 pages
- De Landsheere, G. 1976), *Introduction à la recherche en éducation*, Paris, A. Colin-Bourrelier, 402 pages
- Develay m, (1992). *De l'apprentissage à l'enseignement : pour une épistémologie scolaire*, ESF éditeurs, Paris.
- Diderot, cité par François Dagognet, (1973) « à propos du besoin de figure dans le livre. »
- Duplessis, Pascal. (2016). Fiche-élève, fiche pédagogique en information-documentation : des outils didactiques pour enseigner et pour apprendre. Les Trois Couronnes. En ligne. http://lestroiscouronnes.esmeree.fr/outils/fiche-eleve-fiche_pedagogique-en-information-documentation
- Ferrerons et Amiel, (2013), *Hors les murs*, in Cahiers pédagogiques N°502 (janvier 2013) ... Des expériences humaines <https://www.reseau-idee.be,outils-pedagogiques>
- Freinet, C, (1994). *Œuvres pédagogiques*. Seuil, Paris.
- Gausse M., 2016, « Développer l'esprit critique par l'argumentation de l'élève au citoyen ». Dossier de veille de l'IFE, Février, n°108, EN de Lyon. PDF.
- Gérard de Vecchi, (2014), *évaluer sans dévaluer*, Hachette Éducation, 176 pages <https://www.enseignants.hachette-education.com,livres>
- Gérard De Vecchi, G. et Nicole Carmona-Magnaldi (1996), *Faire construire des savoirs*, Paris, Hachette,
- Grégoire, R, Bracewell & T. Laferrière. (1996). « L'apport des nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'apprentissage des élèves du primaire et du secondaire ». *Revue documentaire. Rescol/ Schoolnet*. Ottawa. Université Laval, faculté de science de l'éducation, TACT
- Hasni, et Ratté,S.,(2001)., « *le manuel scolaire dans l'enseignement primaire : le discours du ministère de l'éducation et du conseil supérieur de l'éducation depuis 1979* » édition CRP
- Hesto, J. (2018) : « l'impact du TBI sur la motivation et la réussite scolaire chez les élèves », Education. (dumas-01938967)_(mémoire)
- Joyce et Al, (2015), *model of teaching* , 402 pages, prentice hall, edition 1972
- La pédagogie par image en France et au Japon, presse universitaire de Rennes, 2009
- Mahieu P., (1992), *Travailler en équipe*, éd. Hachette, coll. Pédagogies pour demain, Paris, p.131, p.147, 155 pages

- Marrou H. I. (1975), *De la connaissance historique*, collection points, Ed. Seuil, Paris.
- Marrou, Henri-Iréné, (1967), « *La notion de document pour l'historien, le document utilisable pour la pédagogie* », in Histoire, Cahiers pédagogique n° 66
- Meirieu P.,(2001), *l'éducation et le rôle des enseignants à l'horizon 2020*, UNESCO, Paris, 20pages
- Michaux M., (2001), *Enseigner aujourd'hui*, histoire cycle 3, Bordas, Paris
- Moniot H, (1993), *didactique de l'histoire*, édition Nathan Pédagogie, Paris 277 pages
- Murielle Brossard, (2015), les outils pédagogiques
- Peraya D et Peltier C, (2012), une année d'immersion dans un dispositif de formation technologique : prise de conscience du potentiel éducatif des TICE, intention d'action et changements de pratiques, volume 9, N°01-02
- Pierre Rabardel (1995), *les hommes et les technologies ; approches cognitives des instruments contemporains*, université de Paris 8, Armand Colin 239 pages En ligne.
<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01017462/document>
- Poirier. B, (1999), « *documents filmiques, documents écrits* » : étude comparée de leur statut et de leur usage dans l'enseignement de l'histoire, Paris : INRP, 140p
- Reinhard. M, (1967), *l'enseignement de l'histoire* : Nouvelle encyclopédie pédagogique, Paris, PUF, 140p.
- Robert Martineau, (1999), *l'histoire à l'école, matière à penser*, édition Harmattan, 400 pages
- Romelaer, P. (2005). *L'entretien de recherche*. Dans Management des ressources
- Samuel B, (2014), *Frise chronologique et lettres*, Gallimard, éd Minit.
- Spallanzani,C et lebrun,J.(2001), *le rôle du manuel scolaire dans les pratiques enseignantes au primaire* », éditions du CRP
- Viau r., (1994), *La motivation en contexte scolaire*, Bruxelles : De Boeck Université, DL 1994.
- Viau, R. (2000). Sciences Humaines, hors-série n° 12, février/mars 1996. Texte revu et actualisé par l'auteur, décembre 2000.
- Vilatte, J. C. (2007). *Méthodologie de l'enquête par questionnaire*. Laboratoire Culture et Communication Université d'Avignon.
- Zerbato-Poudou, M. T. (1998). *Rôle du contexte dans l'apprentissage premier de l'écriture à l'école maternelle*, IUMF de Toulouse-CERF, REPERES N°18

REFERENCES WEBOGRAPHIQUES

- www.apprendreplusvite.com consulté le 13 février 2023
- www.histoirecours.fr consulté le 13 février 2023
- www.reseau-canope.fr consulté le 13 février 2023
- [http:// www.Formation : diversifier pour mieux former - Nathan Compétences Professionnelles - La pédagogie et le digital au service vos formations](http://www.Formation : diversifier pour mieux former - Nathan Compétences Professionnelles - La pédagogie et le digital au service vos formations) consulté le 27janvier 2023
- [http:// www.Outils lestroiscouronnes.esmeree.fr/outils/fiche-eleve-fiche-pedagogique-en-information-documentation](http://www.Outils lestroiscouronnes.esmeree.fr/outils/fiche-eleve-fiche-pedagogique-en-information-documentation) consulté le 20 novembre 2022
- <Http:// www.Outils Outils | Cairn.info pédagogique : 17 exemples à utiliser en classe> consulté le 20 novembre 2022
- <http:// www.Varier les supports pédagogiques, une nécessité pour le formateur ? - Teleperformance Academy - Le blog> consulté le 20 novembre 2022
- <http:// Comment choisir le bon support de cours ? - Prof Innovant> consulté le 20 novembre 2022
- <http:// Comment mieux apprendre ? - Apprendre plus vite>
- <http:// www.cairn.info/Outils> consulté le 13 février 2023
- <http://www.openedition.org> consulté le 13 février 2023
- <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas8> consulté le 13 février 2023
- <https://id.erudit.org/iderudit/ar> consulté le 12 septembre 2022
- https://www.persee.fr/doc/tigr__ consulté le 05Décembre 2022
- <https://www.researchgate.net/publication/> consulté le 13 février 2023
- <http://www.cahiers-pedagogiques.com/Hors-les-murs/> consulté le 13 février 2023
- <https://www.eduscol.education.fr> consulté le 13 février 2023
- <https://www.internetsociety.org> consulté le 13 février 2023
- <https://www.bienenseigner.com/zone-proximale-de-developpement/> consulté le 13 Février 2023
- <https://tpacademy-blog.fr/varier-les-supports-pedagogiques> consulté le 13 février 2023

ANNEXES

Annexe 1 : GRILLE D'OBSERVATION DES ENSEIGNANTS : LES NEUF FONCTIONS D'ENSEIGNEMENTS DE DE LANDSHEERE

<p>I. FONCTION D'IMPOSITION 1- Impose des informations 2- Impose les problèmes 3- Impose les méthodes de solutions, la façon de procéder 4- Suggérer les réponses 5- Impose une opinion 6- Impose une aide non sollicitée</p>	<p>IV. FONCTION DE FEED-BACK POSITIF 1-Approuve d'une façon stéréotypée 2-Approuve en répétant la réponse de l'élève 3-Approuve d'une façon spécifique 4-Approuve d'une autre façon</p>	<p>VII. FONCTION D'AFFECTIVITE POSITIVE 1- Louange, reconnaît le mérite, cite en exemple 2-Montre de la sollicitude 3- Encourage 4-Promet une récompense 5- Récompense 6-Témoigne un sens de l'humour 7-Désigne l'élève d'un mot affectueux</p>
<p>II. FONCTION DE DEVELOPPEMENT 1- Stimule 2- Demande une recherche personnelle 3- Structurer la pensée de l'élève 4- Apporte une aide demandée par l'élève</p>	<p>V. FONCTION DE FEED-BACK NEGATIF 1-Désapprouve d'une façon stéréotypée 2-Désapprouve en répétant la réponse de l'élève 3-Désapprouve d'une façon spécifique 4-Désapprouve d'une autre façon</p>	<p>VIII. FONCTION D'AFFECTIVITE NEGATIVE 1- Critique, accuse, ironise 2- Menace 3- Admoneste 4- Punit 5- Diffère d'une façon vague 6- Rejette d'une extériorisation 7- Adopte une attitude inique</p>
<p>III. FONCTION DE PERSONNALISATION 1- Accueil une extériorisation spontanée 2- Invite l'élève à faire état de son expérience scolaire 3-Interprète une situation personnelle 4-Individualise l'enseignement</p>	<p>VI. FONCTION DE CONCRETISATION 1- Utilise un matériel 2- Invite l'élève à se servir d'un matériel 3- Usage de techniques audio-visuelles 4-Ecrit au tableau</p>	<p>IX. FONCTION D'ORGANISATION</p>

Annexe 2. FICHE D'ENQUETE POUR LES RESPONSABLES PEDAGOGIQUES

1. Est -ce qu'il existe des séances de formation ou des échanges d'idées entre enseignants au sein de votre établissement ?
 - a. Si Oui, à quelle fréquence ?

 - b. Quels sont les résultats obtenus de ces séances d'échange ?

2. Quels types d'outils didactiques sont- ils à la disponibilité des enseignants au sein de votre établissement ? D'où viennent ces outils ?

3. Les outils dans votre établissement sont-ils suffisants et à jours ?

4. Selon vous, à quelle fréquence les enseignants au sein de votre établissement utilisent- ils des outils didactiques ?
 Fréquemment Souvent Rarement Jamais

5. Comment est la fréquentation des enseignants de la salle de projection et de la sale TICE ?

6. Existe -t-il de la connexion, des wifi gratuits au sein de votre établissement ?

7. Est-ce que vous avez organisé de(s) séance(s) de sortie pédagogique ?

8. Quels sont vos initiatives pour diversifier les outils didactiques au sein du lycée ?

Annexe 3. FICHE D'ENQUETES POUR LES ENSEIGNANTS

Renseignement sur l'enseignant (Histoire- Géographie)

- Âge :

- Sexe :

- Diplômes obtenus et date d'obtention :

-Année d'expérience :

- Nombre des classes tenues :

Seconde :

Première :

Terminale :

-Séance(s) d'Histoire- Géographie par semaine, pour chaque classe :

Séance des questions

1. Quels sont vos sources d'informations pour préparer vos cours d'histoire ?
2. Comment fait-on pour intéresser les élèves en cours d'histoire ?
3. Quelles activités pédagogiques pratiqué vous dans l'enseignement de l'histoire ? A quelle fréquence ?
4. Quelles sont les méthodes d'enseignement que vous utilisez pendant le cours ?
5. Quels sont les outils didactiques que vous utilisez dans l'enseignement de la matière ?
6. Y a-t-il des outils didactiques que vous n'utilisez pas ou n'avez jamais utilisés ?

7. Est-ce que vous diversifiez les outils et de quelle manière ?
8. Par rapport aux objectifs de vos cours, êtes- vous satisfaits avec les outils didactiques ?
Pourquoi ?
9. Quels sont les intérêts de l'utilisation de ces outils en cours d'histoire ?
10. Quels outils intéressent le plus les élèves ?
11. D'après vous, quelles sont selon vous les meilleures outils didactiques pour enseigner l'histoire ?
12. Utilisez-vous des outils TICE ? lesquels ?
13. Quels sont les impacts de l'usage de la diversification des outils didactiques en histoire ?
14. Quelles sont les difficultés et obstacles dans l'utilisation des outils didactiques et de l'enseignement de la matière ?
15. Donner quelques suggestions pour améliorer l'utilisation et la diversification des outils didactiques adéquates, et de l'enseignement/apprentissage de l'histoire ?

Annexe 4. FICHE D'ENQUETE POUR LES ELEVES

Renseignement sur l'élève :

Sexe : Masculin Féminin Âge :

Passant(e) Redoublant(e) Autre

Séance des questions

1. D'après vous, qu'est-ce que l'histoire ?
2. Qu'est-ce qui vous intéresse en cours d'histoire ?
3. Comment avez- vous trouvé cette discipline :
 Facile Moyen Difficile Très difficile
4. Les activités menées par l'enseignant vous influence-t-il à participer durant un cours ?
OUI - NON

Si OUI, quelle activité vous motive le plus à participer ?

Questions/Réponses	Exposé	Dissertation	Autres
Commentaires de documents	Regarder des vidéos	Sortie	

Pourquoi ?

5. L'utilisation des outils par l'enseignant vous influence-t-il à participer durant un cours ?
OUI - NON
6. Quel outil utilisé par l'enseignant pour vous motiver à participer en cours d'histoire ?
7. Selon vous, quels ont les intérêts de l'utilisation fréquente de ces outils dans votre apprentissage ?
8. Est-ce que votre enseignant diversifie les outils utilisés en classe ?

9. Quels sont les types d'exercices que l'enseignant vous donne à la maison ?

10. Combien de fois par semaine vous consultez des livres à la bibliothèque, pour quelles raisons ?

11. Combien de fois par semaine vous entrez en salle TICE, pour quelles raisons ?

12. Combien de fois par semaine vous entrez en salle de projection, pour quelles raisons ?

13. Qu'est-ce que vous appréciez le plus en salle de projection ? pourquoi ?

14. Utilisez-vous des outils numériques, à quel moment vous l'utilisez ?

15. Consultez-vous des sites internet concernant l'histoire, quelles en sont les raisons ?

16. Quelles sont vos suggestions pour améliorer la diversification des outils didactiques et l'enseignement de l'histoire ?

Annexe 5 : TEXTE OFFICIEL ISSU DU PROGRAMME SCOLAIRE

MINISTERE DE L'EDUCATION

NATIONALE ET DE

L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET

PROFESSIONNEL

ARRETE n°

Fixant les programmes

d'enseignement des

classes de Premières L, S et

O.S.E

**LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL**

Vu la Constitution du 11 décembre 2010 ;

Vu la Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004, modifiée par la Loi n°2008-011 du 17 juillet 2008, portant orientation générale du système d'éducation, d'enseignement et de formation de Madagascar ;

Vu le Décret n°2009- 1172 du 25 septembre 2009 fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale, ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;

Vu le Décret n°2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret n°2019-1410 du 24 juillet 2019, portant nomination des membres du Gouvernement

Vu l'Arrêté n°5238/97MINESEB du 10 juin 1997 fixant les programmes scolaires des classes de Dixième, Cinquième et Premières A-C-D.

ARRETE :

Article premier. – Les programmes d'enseignement des classes de Premières L, S et O.S.E sont fixés et seront appliqués à compter de l'année scolaire 2019-2020 suivant les dispositions portées en annexe du présent arrêté.

Article 2. – Toutes dispositions contraires antérieures à celles mentionnées dans le présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Article 3. – Le Secrétaire Général du Ministère de l'Education Nationale et de l'enseignement technique et professionnel, le Directeur Général de l'Enseignement Secondaire et de la Formation de Masse, le Directeur de l'Enseignement Secondaire, le Directeur des Etudes et des Recherches Pédagogiques, ainsi que toutes les Services Techniques Déconcentrés du Ministère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 4. – Le présent arrêté sera enregistré et communiqué où besoin sera.

Antananarivo le,

LES PROFILS DE SORTIE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL

Le profil de sortie de l'Enseignement Secondaire Général (ESG) tient compte de l'appartenance identitaire, du profil d'entrée dans l'Enseignement Supérieur et des conditions d'accès dans la formation professionnelle et dans la vie active. Dans un esprit de progression de l'apprentissage, la réforme à l'Enseignement Secondaire Général vise le renforcement de tous les acquis à l'Education Fondamentale (EF) de manière à ce que l'apprenant puisse :

- être patriote et nationaliste : conscient et fier d'être Malagasy, connaît son identité, son origine, sa patrie et ses potentialités économiques, politiques et culturelles;
- cultiver le goût et l'amour de la lecture;
- exploiter de manière rationnelle les potentiels socio-culturels, environnementaux et économiques du pays;
- faire usage des outils de la nouvelle technologie de l'information et de la communication pour les recherches documentaires et pour la suite des études;
- expliquer et interpréter scientifiquement les phénomènes naturels, environnementaux et physico- chimique;
- mener une réflexion:
 - réfléchir sur des problèmes qu'il peut rencontrer au quotidien;
 - concevoir des projets à leur niveau (raisonnement structuré / rigoureux / capacité à analyser et à généraliser);
 - développer et exercer son sens critique;
 - se questionner sur les valeurs associées au développement durable.
- analyser les mécanismes des grands phénomènes sociaux et politiques ainsi que les rouages fondamentaux de l'économie et en tirer des leçons pour l'avenir;
- agir et s'impliquer d'une façon autonome et en équipe (constructivisme et socio-constructivisme);
- trouver du sens à l'enseignement/Apprentissage;
- émettre et défendre ses opinions à l'oral comme à l'écrit, en Malagasy, en français, en anglais;
- comprendre et pouvoir utiliser d'autres langues vivantes (russe, allemand, mandarin...) dans divers secteurs;
- faire preuve de créativité et utiliser d'une manière rationnelle les connaissances acquises selon le milieu dans lequel il évolue;
- poursuivre des études à l'enseignement supérieur (LMD);
- accéder aux formations professionnalisantes qualifiantes (FPQ);
- acquérir des compétences de base nécessaires à la vie sociale et professionnelle (employabilité) et s'intégrer avec harmonie et responsabilité dans une société

PREMIERES S, L, OSE

Objectifs de la discipline

L'enseignement/ apprentissage de l'Histoire amène l'apprenant à être capable de (d') :

- Acquérir les concepts de base en histoire ;
- Pouvoir se situer dans le temps et dans l'espace ;
- Expliquer les événements du présent en les confrontant à ceux du passé pour améliorer ceux du futur ;
- Connaître l'identité et les origines des Malagasy, et rendre l'apprenant fier d'être Malagasy ;
- Identifier les réalisations humaines (politiques, patrimoniales, économiques, sociales, ...) nationales et étrangères des différentes époques ;
- Comprendre la diversité des conditions socio-culturelles et économiques qui influencent l'évolution des sociétés ;
- Élaborer une synthèse des connaissances et des méthodes acquises en histoire ;
- Avoir la capacité de raisonner devant un problème historique ;
- Cultiver le goût et l'amour de la lecture des documents historiques (format physique et numérique) ;
- Faire usage des outils technologiques d'information et de communication pour les recherches documentaires et la poursuite des études.

Objectifs de l'enseignement/ apprentissage de l'Histoire à l'Enseignement Secondaire

A la sortie de l'ESG, l'apprenant doit être capable de (d') :

- Distinguer fait, événement et opinion en histoire ;
- Comprendre le monde d'aujourd'hui dans sa diversité et dans sa globalité ;
- Identifier les relations de cause à effet de l'histoire ;
- Sélectionner les informations ;
- S'informer pour développer l'esprit critique.

Objectifs de l'Histoire en classe de première

A la fin de la classe de première, l'apprenant doit être capable de (d') :

- Faire la relation entre les grands événements marquants l'histoire du Monde et celle de Madagascar au seuil du XXème Siècle et jusqu'à la première moitié du XXème siècle
- Faire des investigations, identifier et recueillir des documents d'histoire relatifs au programme scolaire
- Réaliser lui-même une critique interne et externe des documents historiques
- Décrire et analyser lui-même un événement historique à partir des documents recueillis

Volume horaire :

1 heure par semaine pour la série S et 2 heures par semaine pour la série L et OSE

Nom de l'auteur : RANTO Antsa Naef

Titre : ETUDE SUR L'UTILISATION ET LA DIVERSIFICATION DES OUTILS DIDACTIQUES DANS L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE L'HISTOIRE

Etude menée au lycée JEAN JOSEPH RABEARIVELO

Nombre de pages : 57

Nombre de figures : 15

Nombre de tableaux : 06

Nombre de photos : 7

Nombre d'annexes : 5

RESUME

Ce travail de recherche est consacré à l'étude de l'utilisation et de la diversification des outils didactiques en répondant à la problématique quels sont les bénéfices de l'utilisation et de la diversification des outils didactiques ? Au cours des enquêtes effectuées auprès des enseignants, des apprenants, des responsables pédagogiques de l'établissement, ils nous ont exposé leurs points de vue, leur vécu, des exemples de la pratique en classe, l'utilisation et la diversification de ces outils. Les principaux résultats de cette investigation sur le terrain montrent encore l'attachement à la méthode traditionnelle des enseignants, l'utilisation de peu de supports pédagogiques, c'est tout juste des manuels et rarement des cartes et des projections de films documentaires. Des solutions ont été suggérées pour le perfectionnement de l'enseignement/apprentissage de l'histoire par l'utilisation et la diversification des outils didactiques. Il a été démontré en effet que lors de notre expérimentation dans une classe de cet établissement que cette méthode d'enseignement est indispensable à susciter les intérêts des apprenants à la matière, à la qualité de l'enseignement et à l'amélioration des résultats scolaires ; face aux différents obstacles rencontrés par les enseignants, des recommandations ont été suggérées telles que la dotation de l'Etat en supports ,la formation des enseignants , la confection des supports pédagogiques, l'organisation des sorties pédagogiques.

Mots-clés : outils didactiques, diversification, enseignement/apprentissage, méthode active, motivation, résultats scolaires

Directeur de recherche : Monsieur RAKTONDRAZAKA Fidison, Maître de Conférences à l'École Normale Supérieure, Université d'Antananarivo

Adresse de l'auteur : Lot II H 35 DZ Ankadindramamy ANTANANARIVO 101

Contact : 032 61 639 76

E- mail : antsanaefr@gmail.com

ABSTRACT

This research work is devoted to the study of the use and diversification of didactic tools by answering the question what are the benefits of the use and diversification of didactic tools? During the surveys carried out with teachers, learners, educational managers of the establishment, they presented their points of view, their experience, examples of classroom practice, the use and diversification of these tools. The main results of this field investigation still show the teachers' attachment to the traditional method, the use of few teaching aids, it is just textbooks and rarely maps and documentary film screenings. Solutions have been suggested for improving the teaching/learning of history through the use and diversification of didactic tools. It has been demonstrated that during our experimentation in a class of this establishment that this teaching method is essential to arouse the interests of learners in the subject, the quality of teaching and the improvement of school results. ; Faced with the various obstacles encountered by teachers, recommendations have been suggested such as the provision of materials by the State, the training of teachers, the production of educational materials, the organization of educational outings.

Keywords: didactic tools, diversification, teaching/learning, active method, motivation, school results